

Abstract

Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen digital unterstützter Patientenpfade im stationären Spitalumfeld der Schweiz. Die Motivation für die Arbeit ergibt sich aus der wachsenden Bedeutung von Standardisierung und Digitalisierung in der stationären Patientenversorgung, um Abläufe transparenter, effizienter und ressourcenschonender zu gestalten. Ziel der Untersuchung ist es, ein vertieftes Verständnis darüber zu gewinnen, wie digitale Patientenpfade organisatorische Prozesse, die Nutzung personeller und infrastruktureller Ressourcen sowie wirtschaftliche Aspekte im Spital beeinflussen. Die Datengrundlage bilden leitfadengestützte Experteninterviews mit Vertreterinnen und Vertretern aus Spitalmanagement, Pflege, Medizin und IT, deren Aussagen mithilfe einer deduktiv-induktiven Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Patientenpfade insbesondere durch klare Rollenverteilung, standardisierte Abläufe und verbesserte Kommunikation spürbare Effizienzgewinne ermöglichen. Sie führen zu einer verbesserten Nutzung der wesentlichen Ressourcen im Gesundheitswesen wie Personal, Infrastruktur und Material. Dabei fördern sie Transparenz, unterstützen die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team und senken den Abstimmungsaufwand. Wirtschaftliche Vorteile ergeben sich vor allem durch verkürzte Verweildauern, automatisierte Prozesse und strukturierte Dokumentation, werden jedoch durch bestehende Vergütungsmodelle und technische Herausforderungen teilweise bestimmt. Die Arbeit liefert praxisnahe Empfehlungen zur Weiterentwicklung digitaler Patientenpfade und dient Entscheidungsträgern als Orientierungshilfe für die strategische Integration von Digitalisierungslösungen in Spitälern (CH) beziehungsweise Krankenhäusern (DE).

Schlüsselwörter:

Patientenpfade, Krankenhaus, Digitalisierung, Ressourcenmanagement, Prozessoptimierung, Effizienz, Interdisziplinarität

This bachelor thesis examines the effects of digitally supported patient pathways in the inpatient hospital environment in Switzerland. The motivation for this study arises from the growing importance of standardization and digitalization in inpatient care, aiming to make processes more transparent, efficient, and resource-saving. The objective is to gain a deeper understanding of how digital patient pathways influence organizational processes, the use of personnel and infrastructure resources, as well as economic aspects in hospitals. The data basis consists of guideline-based expert interviews with representatives from hospital management, nursing, medicine, and IT, whose statements were analyzed using a deductive-inductive content analysis. The results show that digital patient pathways, particularly through clear role allocation, standardized processes, and improved communication, enable noticeable efficiency gains. They lead to better utilization of key resources in healthcare such as personnel, infrastructure, and materials. In addition, they promote transparency, support collaboration within interdisciplinary teams, and reduce coordination efforts. Economic benefits arise primarily from shorter lengths of stay, automated processes, and structured documentation, but are partly influenced by existing reimbursement models and technical challenges. The thesis provides practical recommendations for the further development of digital patient pathways and serves as a guide for decision-makers regarding the strategic integration of digitalization solutions in Swiss (CH) and German (DE) hospitals.

Keywords:

Patient pathways, hospital, digitalization, resource management, process optimization, efficiency, interdisciplinarity

Danksagung

Mein herzlicher Dank gilt meiner Frau Ricarda Altmann, die mir während des gesamten Arbeitsprozesses stets den nötigen Raum gegeben und mich geduldig unterstützt hat. Ohne ihre Rückendeckung und ihr Verständnis wäre das Verfassen dieser Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

Ein außerordentlicher Dank gilt allen Expertinnen und Experten, die sich für die Interviews zur Verfügung gestellt und durch ihre Offenheit, Zeit und Expertise maßgeblich zum Erkenntnisgewinn beigetragen haben.

Ebenso danke ich meiner Mutter, Dr. Dagmar Altmann, sowie Dr. Martin Kubli und Dr. Christian Dorfer, die meine Arbeit mit großem Engagement gegengelesen und mich durch ihre kritischen Rückmeldungen immer wieder herausgefordert haben. Ihre Anregungen und ihr ehrliches Feedback haben wesentlich dazu beigetragen, die Qualität dieser Arbeit zu verbessern.

Abschließend danke ich [REDACTED], für seine fachliche Begleitung und die wertvollen Anregungen während der Erstellung dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	II
Danksagung.....	IV
Inhaltsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung der Arbeit	2
1.3. Aufbau der Arbeit.....	2
2. Theoretische Fundierung.....	3
2.1. Behandlungspfad, Patientenpfad und Versorgungspfad: Begriffsabgrenzung	3
2.2. Der Patientenpfad im stationären Versorgungskontext	5
2.3. Klassifikationssysteme in der stationären Versorgung	9
2.4. Digitalisierung im Spitalkontext	12
2.5. Abgrenzungen und Eingrenzungen des Untersuchungsgegenstandes	16
3. Methodisches Vorgehen.....	17
3.1. Qualitative Inhaltsanalyse mittels Experteninterviews	18
3.2. Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Interviews	19
3.3. Entwicklung des Kategoriensystems.....	21
4. Ergebnisse der Analyse.....	25
4.1. Fallzusammenfassung	25
4.2. Kategorienbasierte Auswertung der primären Hauptkategorien	29
4.2.1. Auswertung Hauptkategorie 1: Anforderungen an digitale Systeme	29
4.2.2. Auswertung Hauptkategorie 2: Einfluss auf Ressourcennutzung	32
4.2.3. Auswertung Hauptkategorie 3: Wirtschaftliche Effekte	36
5. Beantwortung der Forschungsfrage und Diskussion.....	39
6. Fazit und Implikationen für das Spitalmanagement.....	42
Literaturverzeichnis.....	44
Anhang	47
Anhang A: Expertenbeteiligung nach Institutionen.....	47
Anhang B: Interviewleitfaden	48
Anhang C: Codes des Kategoriensystems	50
Anhang D: Themenmatrix Zusammenfassung Codes	55
Einsatz unterstützender Tools	63

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Gegenüberstellung der Pfadebenen.....	4
Tab. 2: Primäre Hauptkategorien	21
Tab. 3: Sekundäre Hauptkategorien	24
Tab. 4: Codes „Anforderung an digitale Systeme“	50
Tab. 5: Codes „Einfluss auf Ressourcennutzung“	51
Tab. 6: Codes „Wirtschaftliche Effekte“	52
Tab. 7: Codes „Qualität und Fehlervermeidung im Patientenpfad“	53
Tab. 8: Codes „Konzeptionelle und kulturelle Voraussetzungen“	54
Tab. 9: Themenmatrix Codes.....	55

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Das Spital im Versorgungsnetzwerk	6
Abb. 2: Stationärer infrastruktureller Behandlungsweg.....	7
Abb. 3: Behandlungsabschnitt OP	8
Abb. 4: DRG im Kontext des stationären infrastrukturellen Behandlungsweg.....	11
Abb. 5: Eine Auswahl von Systemschnittstellen im KIS.....	13
Abb. 6: Schlüsselebenen digitaler Patientenpfade	41

Abkürzungsverzeichnis

ANÄ-PFL	Anästhesiepflegepersonal
APP	Application
BI-Systemen	Business Intelligence System
CHOP	schweizerische Operationsklassifikation
DRG.....	Diagnosis Related Groups
EFAS	Einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen
EPA	Elektronische Patientenakte
EPD	Elektronisches Patientendossier
GDK.....	Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
ICD	International Classification of Diseases
IT	Informationstechnologie
KAS	Klinisches Arbeitsplatzsystem
KIS.....	Krankenhausinformationssystem
KPI.....	Key Performance Indicator
LIS	Laborinformationssystem
Med.....	Medizin
NPS-PFL	Normalpflegepersonal
NZ.....	Nachbereitungszeit
OP-PFL.....	operationstechnischem Pflegepersonal
OPZ	Operationszeit
PDF	Portable Document Format
PDMS	Patientendaten-Managementsystem
PROM.....	Patient Reported Outcome Measures
QDA.....	Qualitative Data Analysis
RIS	Radiologie-Informationssystem
SPLG	Spitalplanungs-Leistungsgruppen
VZ.....	Vorbereitungszeit

Anmerkung

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Spital“ und „Krankenhaus“ synonym verwendet. Beide Begriffe beziehen sich im Folgenden auf Einrichtungen der stationären Gesundheitsversorgung, unabhängig von Trägerschaft oder Größe.

1. Einleitung

1.1. Motivation

Der Begriff Patientenpfad ist wahrscheinlich heute schon jedem untergekommen, der einer Funktion im Gesundheitswesen folgt, sich mit den Entwicklungen im Gesundheitswesen oder unabhängig davon als Patient z. B. die Frage gestellt hat: „Wie funktioniert eigentlich die Kommunikation und Abstimmung zwischen den Abteilungen innerhalb des Spitals, in dem ich möglicherweise als Patient vorstellig werden soll?“ Dies ist nur eine der Fragen, welche die Oberfläche dieses Themas berührt, aber bei genauem Hinschauen verbirgt sich noch viel mehr in diesem Bereich. Im Sektor der stationären Spitalversorgung gewinnt insbesondere der Patientenpfad in Verbindung mit der Digitalisierung einen hohen Stellenwert.

Nach Richter und Schlieter (2024, S. 1–2) gehört die digitale Transformation des Gesundheitswesens zu den bedeutendsten Herausforderungen und zugleich Chancen unserer Zeit. Insbesondere die Gestaltung standardisierter, durch Informationstechnik (IT) -gestützter Versorgungsprozesse über sogenannte Patientenpfade gewinnt in diesem Kontext zunehmend an Relevanz.

Dabei wirft vor allem der Blick auf den digitalen Patientenpfad einige Fragen auf, sobald das Gespräch hierzu eröffnet wird, beginnend bei einem unterschiedlichen Verständnis aller Funktionäre innerhalb von Patientenbehandlungen bis hin zu gesetzten Vorstellungen und Erwartungshaltungen zur Gestaltung von digitalen Patientenpfaden. Dabei geht die Digitalisierung über die bloße elektronische Dokumentation hinaus (Richter & Schlieter, 2024, S. 120–121). Einen möglichen Startpunkt hierzu könnte die Nutzung von Portable Document Format (PDF) legen, welche z. B. im Intranet einer Gesundheitsinstitution hinterlegt wird, darüber hinaus das genutzte Krankenhausinformationssystem (KIS), eine mögliche Patientenportal-APP¹ zur Verwaltung von Terminen und Befunden oder auch Telefonkonsultationen.

Seit dem Beginn meiner beruflichen Laufbahn innerhalb des Gesundheitswesens, Bereich Krankenhaus bzw. Spitalsektor im Jahr 2007, begleitet mich ein starkes Interesse an Prozessen im Spital. Dieses vertiefte sich über die Jahre kontinuierlich, von meiner Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpfleger über das Nachdiplomstudium zum Experten für Intensivpflege, gefolgt von meiner Funktion als Projektleiter für das Belegungsmanagement bis hin zur heutigen Verantwortung als Leiter einer zentralen Planungseinheit mit dem Schwerpunkt Kapazitätsmanagement.

Als Leiter der Zentralen stationären Disposition am Universitätsspital Zürich bin ich mit meinem Team u. a. verantwortlich für die Koordination und Steuerung der stationären und teilweise ambulanten Kapazitäten in Bezug auf die Behandlungsplanung von Patienten im Bereich kritischer Res-

¹ Digitale Anwendungssoftware auf dem persönlichen Mobilgerät der jeweiligen Patienten.

sources innerhalb des Universitätsspitals Zürich. Kritische Ressourcen bezeichnen hierbei Strukturen, welche mit einem hohen logistischen, finanziellen und/oder auch personellen Aufwand verbunden sind. Die Zentrale stationäre Disposition ist integraler Bestandteil des übergeordneten Kapazitätsmanagements des Universitätsspitals Zürich und fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen medizinischen Fachbereichen, Pflgeteams, Administrationsstellen, der Spitalleitung und vor allem zum Patienten. Diese beruflichen Erfahrungen bilden eine solide Grundlage, um das Thema im Rahmen dieser Arbeit differenziert zu beleuchten. Die Einführung und Weiterentwicklung digital unterstützter Patientenpfade ist aus meiner Sicht ein entscheidender Hebel, um Transparenz, Verbindlichkeit und Planbarkeit im klinischen Alltag zu erhöhen. Mich interessiert dabei besonders, wie solche Pfade helfen können, Ressourcen im Spital zielgerichteter einzusetzen, sei es im Kontext von Verweildauersteuerung, Fallzahlplanung oder infrastruktureller Auslastung.

1.2. Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein vertieftes Verständnis für digitale Patientenpfade im Spitalkontext zu schaffen und deren Auswirkungen auf organisatorische, personelle und wirtschaftliche Strukturen systematisch zu untersuchen. Dabei soll die oftmals komplex wirkende Thematik bewusst in verständlicher Form dargestellt werden, um auch künftigen Interessierten einen niedrighschwelligem Zugang zu ermöglichen. Durch eine qualitative Analyse soll Transparenz hinsichtlich der Ausgestaltung sowie der Nutzung digital unterstützter Patientenpfade geschaffen werden. Auf dieser Basis werden die folgenden drei zentralen Forschungsfragen beantwortet:

- 1. Welche funktionalen Eigenschaften müssen digitale Systeme aufweisen und welche organisatorischen Strukturen sind in Krankenhäusern erforderlich, um Patientenpfade wirksam zu unterstützen?*
- 2. Wie beeinflussen digitale Patientenpfade die Nutzung und Auslastung personeller und infrastruktureller Ressourcen im Spital?*
- 3. Welche ökonomischen Effekte lassen sich aus der Implementierung digitaler Pfadlösungen ableiten?*

Darüber hinaus verfolgt die Arbeit das Ziel, auf Basis der empirischen Ergebnisse Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung von Patientenpfadkonzepten zu formulieren. Diese umfassen sowohl Empfehlungen zur funktionalen Ausgestaltung digitaler Pfadsysteme als auch zur strategischen Integration in bestehende klinische und administrative Prozesse. Die Arbeit soll damit einen praxisrelevanten Beitrag für Entscheidungsträger im Gesundheitswesen leisten und eine Orientierung für zukünftige Digitalisierungs- und Effizienzstrategien bieten.

1.3. Aufbau der Arbeit

Um der Komplexität des Themas gerecht zu werden, ist die Arbeit systematisch aufgebaut und folgt einer klaren inhaltlichen Struktur. Diese erlaubt es, das Thema aus theoretischer, methodischer und

praktischer Sicht schrittweise zu erschließen. Im theoretischen Bezugsrahmen wird zunächst grundlegenden Begriffen nachgegangen und relevante Strukturen der stationären Versorgung in der Schweiz im Kontext des Patientenpfads erläutert. Auf dieser Grundlage folgt die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung im Pfadkontext sowie deren wirtschaftlichen und organisatorischen Implikationen, u. a. im Hinblick auf Ressourcennutzung, Verweildauer und Kapazitätsmanagement. Im methodischen Kapitel wird die Herangehensweise der qualitativen Forschung dargestellt, vor allem die Durchführung und Analyse der durchgeführten Experteninterviews. Die empirischen Ergebnisse werden entlang der Forschungsfragen präsentiert und in einem separaten Kapitel kritisch erörtert. Im letzten Kapitel werden die wesentlichen Einsichten zusammengetragen und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen sowie Handlungsempfehlungen gegeben.

2. Theoretische Fundierung

Damit die Rolle und die Möglichkeiten des digitalen Patientenpfads im Zusammenhang mit der stationären Versorgung in den Experteninterviews nachvollzogen werden können, sollen zunächst die wichtigsten Begriffe bestimmt und in Kontext zueinander gesetzt werden. Darauf aufbauend werden die strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen der stationären Versorgung kurz erläutert, die entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung und Nutzung von Pfadsystemen haben. Die Phasen der stationären Behandlung, die Rolle interdisziplinärer Teams und klassifikatorische Aspekte werden herausgearbeitet. Zum Abschluss der theoretischen Fundierung werden diese um die Aspekte der Digitalisierung klinischer Informationssysteme ergänzt, um die aktuellen digitalen Funktionen zu pfadunterstützenden Prozessen zu präsentieren.

2.1. Behandlungspfad, Patientenpfad und Versorgungspfad: Begriffsabgrenzung

In der tatsächlichen Durchführung von medizinischer Versorgung gibt es unterschiedliche Benennungen, die für die geplante und organisierte Betreuung von Patienten verwendet werden. Es wird jedoch auch in der Literatur deutlich, dass es hierzu keine einheitliche Bezeichnung gibt.

Richter, Schlieter und Hickmann (2021, S. 5) konnten folgende Definition des englischen Begriffs „Patient Pathways“ unter dem Begriff „Patientenpfad“ in Umfragen herausarbeiten: Ein Patientenpfad ist ein Instrument zur Planung und Steuerung des Behandlungsprozesses von Patientengruppen mit komplexen, chronischen Erkrankungen. Er soll eine gemeinsame Entscheidungsfindung durch ein multidisziplinäres Behandlungsteam und die Patienten unterstützen. In der gleichen Umfrage assoziierten die Teilnehmer die folgenden Begrifflichkeiten in den jeweiligen wesentlichen Anteilen:

- Klinischer Pfad (clinical pathway): 24 %
- Versorgungspfad (care pathway): 21 %
- Integrierter Versorgungspfad (integrated care pathway): 21 %

- Behandlungspfad (treatment pathway): 13 %
- Patientenreise (patient journey): 13 %

Im Werk von Richter und Schlieter (2024) werden Versorgungspfade, Patientenpfade und klinische Behandlungspfade (care bzw. clinical pathways) begrifflich und funktional voneinander abgegrenzt.

Sie [klinische Behandlungspfade] beschreiben die fach- und berufsgruppenübergreifende Behandlungsabfolge für eine definierte Patientenpopulation unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten einer Klinik. [...] Damit dienen klinische Behandlungspfade insbesondere der Entscheidungsfindung sowie der Organisation und Steuerung der Gesundheitsversorgung (z. B. der Verbesserung der Behandlungsqualität und der Optimierung des Ressourceneinsatzes) innerhalb einer Institution. (Richter & Schlieter, 2024, S. 6)

Abzugrenzen ist hierbei der Versorgungspfad, welcher von den Autoren folgende Auslegung erfährt:

Versorgungspfade erweitern das Pfadverständnis, indem sie die Spannweite von Pfaden entlang des gesamten Versorgungskontinuums und damit auch über die Grenzen einzelner Institutionen hinweg, definieren. [...] Pfade sollen hier explizit auch zur Erleichterung der Kommunikation sowie der Koordinierung der Aktivitäten eines interdisziplinären Versorgungsteams, Patienten und ihren Angehörigen dienen. (Richter & Schlieter, 2024, S. 6)

Tab. 1: Gegenüberstellung der Pfadebenen

	Behandlungspfad	Patientenpfad	Versorgungspfad
Ebene	Einrichtung und Institutionen	Netzwerk, sektorenübergreifend	Gesundheitssystem
Ziel	Prozessoptimierung in der Klinik	Koordination und Individualisierung der Versorgung	Strategische Steuerung der Versorgung für Patientengruppen
Patientenrolle	Implizit, passiv	Aktiv eingebunden (Entscheidung, Anpassung)	Kollektive Zielgruppe, nicht individualisiert
Koordination	Innerhalb einer Institution	Zwischen und innerhalb Leistungserbringern und Sektoren	Zwischen Versorgungssystemen und Populationen
Flexibilität	Gering (standardisiert)	Hoch (Pfadinstanzen möglich)	Gering (strukturell)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Richter und Schlieter (2024).

Schlussfolgernd verbindet der Patientenpfad die operative Struktur eines klinischen Behandlungspfades mit der strategischen Reichweite eines Versorgungspfades. Der Patientenpfad vereint somit

medizinische, pflegerische und administrative Inhalte, gerade im Rahmen digitaler Pfadsysteme, wo diese strukturiert modelliert und potenziell ausgeführt werden können.

„Ein Kernelement dieses Prozesses ist die Erstellung einer Terminserie². Diese basiert auf den in der Pfadvorlage vorgesehenen Aktivitäten und den dazugehörigen zeitlichen Abhängigkeiten.“ (Richter & Schlieter, 2024, S. 136)

Somit ist der Patientenpfad handlungsleitend, prozessual modellierbar, aber zugleich adaptiv und patientenzentriert.

2.2. Der Patientenpfad im stationären Versorgungskontext

Im Rahmen dieser Arbeit stellt die Ressourcenkomponente innerhalb der stationären Spitalversorgung einen zentralen Analysefokus dar. Ressourcen im Gesundheitswesen umfassen sowohl personelle und infrastrukturelle Kapazitäten als auch deren gezielte Organisation und Nutzung entlang des Patientenpfads.

Versorgungsnetzwerke

Einer der entscheidenden Entwicklungen im Gesundheitswesen der Schweiz laut PwC (2020), offiziell PricewaterhouseCoopers GmbH, ist die Etablierung und engere Abstimmung von Versorgungsnetzwerken, welche erhebliche Effizienzgewinne erzielen:

Durch die Transformation der Spitallandschaft in ein integriertes Gesundheitsnetzwerk bestehend aus Hubs [Zentren, die medizinisch komplexe und infrastrukturintensive Leistungen anbieten] und Spokes [Wohnortnahe medizinische Grundversorgung] lassen sich alleine in der Akutsomatik jährlich bis zu 730 Mio. CHF Effizienzgewinne realisieren, der Fachkräftemangel wesentlich entschärfen und in den nächsten Jahren 2,6 – 3,1 Mia. CHF Infrastruktursynergien heben. (PwC, 2020, S. 1)

Richter und Schlieter (2024, S. 1–2) zeigen auf, dass sich neue Anforderungen an integrierte Versorgung ergeben. So wird beschrieben, dass der demografische Wandel sowie die steigende Anzahl von Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden oder von mehreren Krankheiten betroffen sind, zur Folge haben, dass sich der Schwerpunkt im Gesundheitswesen von der Behandlung akuter Krankheiten hin zur langfristigen Betreuung und Vorbeugung verschiebt. Dem wird hinzugefügt, dass seit dem Jahr 1992 die durchschnittliche Dauer, die Patienten im Spital verbringen, deutlich reduziert wurde, wodurch die Notwendigkeit einer engeren Verknüpfung von stationärer und ambulanter Behandlung hervorgehoben wird. Die Anforderungen an die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen sind vielschichtig und erfordern eine verbesserte, noch stärker auf die

² Beschreibt die Abfolge von Maßnahmen, z. B. Untersuchungen, Therapien oder Interventionen.

Bedürfnisse der Patienten ausgerichtete Koordination, die über die Grenzen der verschiedenen Versorgungsbereiche hinweggeht (s. Abb. 1). Dies führt dazu, dass eine umfassende Versorgung entlang sämtlicher Schritte der Versorgungskette erforderlich ist.

Abb. 1: Das Spital im Versorgungsnetzwerk

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an interne Unterlagen der Hospiro GmbH, PWE, 2025. Icons: Freepik Premium, 2025.

In der Abb. 1 wird zur besseren Nachvollziehbarkeit der stationäre Versorger (Spital) in den Mittelpunkt gestellt und seine Beziehungen innerhalb der Versorgungskette sowie zu verschiedenen ambulanten Leistungserbringern dargestellt. Das Spital selbst agiert neben anderen Spitälern mit unterschiedlichen Leistungsaufträgen (s. Kapitel 2.3 Spitalplanungs- und Leistungsgruppen).

Phasen stationärer Behandlung

Nach Albrecht (2023, S. 24–26) stellt der klinische Pfad einen strukturierten Abschnitt im stationären Behandlungsverlauf dar, der sich auf homogene Patientengruppen bezieht und sämtliche relevanten Diagnose- und Therapieprozeduren einschließlich der zugehörigen Stationsaufenthalte abbildet. Dabei wird zwischen einem medizinischen und einem organisatorischen Pfad unterschieden. Der medizinische Pfad beschreibt die inhaltliche Versorgung, während der organisatorische Pfad laut Albrecht die Umsetzung in Form konkreter stationärer Belegungen innerhalb des Krankenhauses widerspiegelt. Aufgrund verschiedener Möglichkeiten, wie sich Patientenpfade innerhalb eines Spitals entwickeln können oder wie ein entsprechender Versorger im Verlauf einer Behandlung integriert wird, ergeben sich diverse Szenarien. Jeder Versorgungspfad auf höherer Ebene ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, wobei jeder einzelne Abschnitt wiederum in detaillierte Phasen gegliedert sein kann. In Anlehnung an die Auslegung von Albrecht (2023) möchte ich als Illustration den Abschnitt

über die stationäre Behandlung im Verlauf eines entsprechenden Behandlungswegs für eine potenzielle planbare medizinische Maßnahme in stationären Segmenten darlegen:

Abb. 2: Stationärer infrastruktureller Behandlungsweg

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an interne Unterlagen der Hospiro GmbH, PWE, 2025.

Diese Darstellung der Abb. 2 basiert auf den spezifischen Infrastrukturtypen, welche als die übergeordneten Einheiten in nahezu jedem Spital wiederzufinden sind, in dieser Abbildung als aufeinander folgende Segmente vom Behandlungstag eins bis sieben.

Richter und Schlieter greifen das Qualitätsmodell nach Donabedian (1988, zitiert nach Richter & Schlieter, 2024, S. 149) auf, wobei die Strukturqualität, welche die personellen, materiellen und organisatorischen Voraussetzungen einbezieht, für die Erbringung qualitativ hochwertiger Gesundheitsleistungen entscheidend ist. Sie betonen, dass Patientenpfade nur dann wirksam zur Qualitätsverbesserung beitragen können, wenn die zugrundeliegenden strukturellen Voraussetzungen, Infrastruktur und deren Ausstattung oder personelle Qualifizierung hinreichend definiert und erfüllt sind. „Darüber hinaus ist der alleinige Fokus auf die Qualität der Versorgung sehr eingegrenzt für die Pfadevaluation, für die z. B. auch Kosten-Effektivität und Ressourceneinsatz relevant sind.“ (Richter & Schlieter, 2024, S. 150)

Behandlungsabschnitt

Junk, Messing und Glossmann (2015, S. 33–34) empfehlen, im Rahmen des Case Management klinische Behandlungspfade für Krankheitsbilder zu entwickeln. Ziel ist die verständliche Darstellung der Abläufe oder auch Workflows³, um stationäre Aufenthalte zu standardisieren und notwendige Untersuchungen sowie Maßnahmen frühzeitig festzulegen. Behandlungspfade helfen dabei, dass wesentliche Arbeitsschritte als detaillierte Einheiten innerhalb der übergeordneten Behandlungsabläufe nicht vergessen und bereits im Vorfeld geplant werden. Auf diese Weise komplettieren sie die breiter gefassten Behandlungsabschnitte und tragen zur strukturierten Umsetzung des gesamten klinischen Workflows bei. Auf den zuvor beschriebenen Segmenten der stationären Behandlung (s. Abb. 2) aus Perspektive verschiedener Infrastrukturtypen können zusätzliche Behandlungsabschnitte auf Basis zusammengefasster Arbeitsschritte grob skizziert und identifiziert werden. Als

³ Beschreibt die definierte Abfolge von Aufgaben bis hin zur automatisierten Abwicklung.

Beispiel ist hierbei der OP-Prozess von chirurgischen Eingriffen heranzuziehen, welcher ein ausgeprägtes Kennzahlenmonitoring erfährt. Durch die hohe Transparenz zu diesem Behandlungsabschnitt konnte die Prozesskostenrechnung in diesem Bereich bereits eine entscheidende Rolle gewinnen. Nach Birkelbach und Mayer (2023, S. 298–300) wird eine Operation als einzelner Behandlungsabschnitt beziehungsweise als mögliche Versorgungsstufe üblicherweise in mehrere zeitlich gestaffelte Phasen unterteilt.

Zur Veranschaulichung wird in Abb. 3 hierbei die erste Phase als Vorbereitungszeit (VZ), die zweite Phase als Operationszeit (OPZ) und die dritte Phase als Nachbereitungszeit (NZ) bezeichnet und in Kontext zu den Prozessschritten und der Zeitachse gesetzt. Die Phase der Vorbereitung des Patienten, die tatsächliche Operation und die nachfolgende Phase der Nachsorge stellen hierbei die übergeordneten Intervalle dar. Diese Abschnitte müssen jedoch nicht in demselben Typ von Infrastruktur vorkommen (Anästhesieeinleitung findet in der Regel in einem Vorraum des Operationssaals statt). Da diese Prozesse viel Zeit benötigen und somit wichtige Ressourcen in Anspruch nehmen, würden mit Hinblick auf die Naht-Schnitt-Zeit⁴ laut Birkelbach und Mayer (2023, S. 302) ein besonderer Fokus bzgl. Effizienzgewinnen gesetzt. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die Vorbereitung (Abb. 3 VZ) und Nachbereitung (Abb. 3 NZ) der Patienten vor und nach der Operation vorzugsweise außerhalb des Operationssaals durchgeführt werden. Laut Denz (2023, S. 6–8) stellt der OP-Bereich aufgrund seines hohen Spezialisierungsgrades und der damit verbundenen überdurchschnittlichen Kosten einen zentralen wirtschaftlichen Faktor im Spital dar. Insbesondere die hohen Kosten pro genutzter wie ungenutzter Minute, teils um ein Vielfaches höher als in vor- und nachgelagerten Bereichen, verdeutlichen die Notwendigkeit, den Operationssaal primär für den eigentlichen chirurgischen Eingriff zu nutzen.

Abb. 3: Behandlungsabschnitt OP

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an interne Unterlagen der Hospiro GmbH, PWE, 2025.

⁴ Naht-Schnitt-Zeit bezeichnet die Zeitspanne zwischen dem Abschluss der vorgelagerten und dem Start der folgenden Operation, während sich die Schnitt-Naht-Zeit auf die Durchführung einer Operation bezieht.

Interdisziplinäres Behandlungsteam

Die Reihenfolge und Umsetzung der einzelnen Arbeitsschritte und Maßnahmen des Behandlungspfades innerhalb des Behandlungsabschnitts erfordert die aktive Beteiligung von unterschiedlichen Berufsgruppen. Dies wird in Abb. 3 deutlich mit dem Bezug auf die unterschiedlichen Berufsgruppen und Qualifikationen bestehend aus Normalpflegepersonal (NPS-PFL), Anästhesiepflegepersonal (ANÄ-PFL), operationstechnischem Pflegepersonal (OP-PFL) wie auch den ärztlichen Diensten aus Anästhesie und Chirurgie (Med). Je nach spezifischem Abschnitt und dem Fortschreiten der stationären Versorgung werden verschiedene Angehörige des interdisziplinären Behandlungsteams in den Prozess einbezogen. Laut A. Schneider (2023) erweisen sich interdisziplinäre Teams aufgrund ihrer diversen fachlichen Zusammensetzung als äußerst vorteilhaft bei der Betreuung von Patienten, da sie eine breite Palette an Fachwissen und Erfahrung bieten, die es ermöglicht, komplexe medizinische Herausforderungen ganzheitlich anzugehen und somit die Qualität der Versorgung zu verbessern. Anstelle unabhängig voneinander tätig zu sein, finden Mediziner, Therapeuten und Pflegefachkräfte zusammen, um gemeinsam eine umfassende Untersuchung eines Krankheitsfalles durchzuführen. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung der Symptome und erleichtert die Identifizierung von versteckten Verbindungen und Beziehungen, aber auch eine qualifikationsbezogene Aufteilung von Tätigkeiten. Das Endergebnis besteht aus multimodalen Therapieansätzen, die sämtliche Facetten der Gesundheit in Betracht ziehen. Insbesondere bei Krankheitsbildern von hoher Komplexität stellt dies zweifellos einen erheblichen Schritt nach vorne dar.

Um den Ressourcenfokus auch im Bereich des Behandlungsteams zu stützen, möchte ich gerne auf den Krankenhaus-Report 2023 im Folgenden Bezug nehmen. Die Situation des Personals im Gesundheitswesen ist wegen zu hoher Arbeitsbelastung erneut verstärkt ins öffentliche Interesse gelangt. Das zentrale Merkmal eines Spitales ist die Erbringung von Dienstleistungen, und der Behandlungserfolg hängt zu einem wesentlichen Teil vom Personal, dem Behandlungsteam und Supporteinheiten ab. Es ist von größter Bedeutung, dass neben der Bereitstellung von Behandlungskapazitäten wie z. B. Überwachungseinheiten und der erforderlichen weiteren Ausstattung genügend qualifiziertes Personal vorhanden ist, um die Patienten zu versorgen und damit Abläufe korrekt verfolgt werden (Wasem & Blase, 2023, S. 4–7). Nach diesen Ausführungen lassen sich neben den infrastrukturellen auch die personellen Ressourcen als wesentliches, aber auch als kostenintensives Kriterium im Rahmen des Behandlungserfolgs im Bereich der stationären Versorgung detektieren.

2.3. Klassifikationssysteme in der stationären Versorgung

In diesem Kapitel werden wiederkehrende strukturierende Elemente zur Definition von Krankheiten und Behandlungen aufgeführt, die in den Experteninterviews mehrfach genannt wurden. Diese spezifischen Bestandteile erleichtern die Identifikation bestimmter Krankheitsbilder und Therapien und bilden somit eine Grundlage für standardisierte Behandlungsabläufe, die häufig einen zentralen Bestandteil von Patientenpfaden darstellen.

Medizinische Diagnosen

Die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) ist ein weltweit akzeptiertes System zur einheitlichen Codierung medizinischer Diagnosen. Seit den 1990er-Jahren wird die gegenwärtige Ausführung ICD-10 genutzt⁵. In der Schweiz wird die „German Modification“ (GM) verwendet, die in Spitälern für Diagnosen obligatorisch ist. Die ICD-Codes sind auch für den Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Organisationen unverzichtbar (Michal, 2025).

In der medizinischen Fachsprache wird der Begriff Diagnose verwendet, um das Resultat der Identifizierung einer Krankheit zu beschreiben. Die Feststellung einer medizinischen Diagnose ist von entscheidender Bedeutung, da sie als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Behandlungsplans dient. Die Handlung des Findens einer Diagnose wird als Diagnostik bezeichnet. Dabei werden auch Erkenntnisse über die Ätiologie und die Pathogenese berücksichtigt. In der Psychologie sowie in der Pflege ist der Terminus von Bedeutung, beispielsweise auch im Kontext der Pflegediagnose. Die Diagnosestellung kann entweder aufgrund klinischer Symptome erfolgen oder durch den Einsatz spezifischer diagnostischer Verfahren wie beispielsweise bildgebender Verfahren. Die Informationen werden durch die ausführliche Befragung des Patienten zu seiner Krankengeschichte, die gründliche körperliche Untersuchung sowie den Einsatz von chemischen oder apparativen Diagnoseverfahren gewonnen. (Wikipedia, 2024)

Diagnosis Related Groups (DRG)

In den 1960er-Jahren wurde in den USA das DRG-System entwickelt, und 1983 kam es erstmals im Rahmen des Medicare-Programms zur Anwendung, um stationäre Leistungen zu vergüten. Es wurde anfänglich als Klassifikationssystem zur Gruppierung klinisch und ökonomisch ähnlicher Behandlungsfälle entwickelt, fand jedoch zunehmend als Grundlage für Abrechnungen Verwendung. Das System kam über Australien nach Deutschland (G-DRG, ab 2003) und wurde schließlich 2012 als SwissDRG in der Schweiz implementiert. Die Einführung in der Schweiz erfolgte im Rahmen der dritten Revision des Krankenversicherungsgesetzes und hatte das Ziel, Transparenz und Effizienz im stationären Sektor zu steigern. Die Reform wurde durch Initiativen wie die freie Spitalwahl für Grundversicherte und die Gleichstellung öffentlicher und privater Spitäler ergänzt (Mehra & Schaer, 2017, S. 1091–1094).

Zu den benötigten Elementen eines DRG zählen unter anderem die Haupt- und Nebendiagnosen, durchgeführte Operationen und Prozeduren (schweizerische Operationsklassifikation = CHOP), das Patientenalter, eventuelle Beatmungstunden, das Aufnahmegewicht, das Geschlecht sowie der Entlassungsgrund. Haupt- und Nebendiagnosen werden mittels ICD-10-GM strukturiert, während Operationen und Prozeduren über den CHOP-Katalog mit einem Code versehen werden. Diese

⁵ Die ICD-11 gilt als die neueste Version, konnte aber noch nicht flächendeckend eingeführt werden.

Informationen bilden die Grundlage für die Abrechnung über die Fallpauschale (DRG), welche durch eine Groupersoftware ermittelt wird (Reimbursement Institute, o. J., Abs. 3–6).

Abb. 4: DRG im Kontext des stationären infrastrukturellen Behandlungsweg

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an interne Unterlagen der Hospiro GmbH, PWE, 2025.

In Abb. 4 kann die Verbindung zwischen Behandlungsdauer auf Basis stationärer Segmente und DRG nachvollzogen werden. Im Rahmen einer behandlungsspezifischen DRG-Pauschale zzgl. gewisser Nebeneffekte wird die stationäre Patientenversorgung dem Leistungserbringer vergütet, unabhängig davon, ob wie in dieser Abb. 4 die Behandlung an Tag drei oder Tag sechs endet.

An dieser Stelle erscheint ein allgemeiner Hinweis zu Prozeduren sinnvoll, denen zwar kein eigener Abschnitt gewidmet ist, die jedoch für die Klassifikation von Behandlungen und die Definition von DRG von erheblicher Relevanz sind:

Die Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP) enthält die Liste der Codes für Operationen, Prozeduren, therapeutische und diagnostische Massnahmen. Sie basiert ursprünglich auf der amerikanischen ICD-9-CM, die durch die CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) in Baltimore (USA) erstellt und bis 2007 unterhalten wurde (Bundesamt für Statistik, 2024, S. 22).

Spitalplanungs und Leistungsgruppen

Das SPLG⁶-Modell wurde erstmals im Jahr 2011 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) empfohlen, um die kantonalen Planungen zu koordinieren, und findet seither Anwendung innerhalb der Schweiz (GDK, 2018).

Das Spitalplanungs-Leistungsgruppenkonzept, das vom Kanton Zürich entwickelt wurde, ist ein hierarchisch strukturiertes Klassifikationssystem. Es ordnet medizinische Leistungen im stationären Bereich systematisch anhand von ICD- und CHOP-Codes. Es soll eine Grundlage geschaffen werden, die sich auf Leistung, Bedarf und Qualität konzentriert, um die Planung von Spitälern und die Fest-

⁶ Spitalplanungs-Leistungsgruppen fassen Leistungen/Behandlungen zusammen für eine leistungsorientierte Spitalplanung.

legung von Leistungsaufträgen zu unterstützen. Je anspruchsvoller eine spezialisierte Leistungsgruppe ist, desto größer sind die Anforderungen an die Infrastruktur, die Qualifikation des Personals und die Kapazität der Spitäler, die sich dafür qualifizieren müssen (Stubelack et al., 2024, S. 47).

Folglich lassen sich die Informationen aus den genannten Quellen zusammenfassen, dass die Vorteile des SPLG-Systems vor allem darin liegen, dass es eine klare Kontrolle von Leistungsaufträgen ermöglicht, die Qualität der medizinischen Versorgung gewährleistet und eine effiziente Verteilung von Ressourcen ermöglicht.

2.4. Digitalisierung im Spitalkontext

Um der Digitalisierung von Patientenpfaden näher zu kommen, ist auf die Zusammenfassung und Definition von Lux (2017, S. 20) zurückgreifen, wobei E-Health⁷ als organisatorisch-technisches Konzept nicht nur auf die Nutzung technischer Infrastrukturen abzielt, sondern auch auf die Bereitstellung geeigneter Methoden, Konzepte und Werkzeuge, um bisher getrennte Akteure und Prozesse im Gesundheitswesen mit Fokus der Patientenorientierung systematisch zu integrieren und zu verbinden. Somit ergeben sich die zentralen Merkmale der Vernetzung von Akteuren, Integration von Prozessen innerhalb und zwischen Institutionen sowie der Interoperabilität von IT-Systemen.

Bei der Diskussion von E-Health werden oftmals einzelne IT-orientierte Anwendungen oder Projekte im Gesundheitswesen betrachtet, häufig aus technikzentrierter Sicht. Dieser Beitrag [Auslegung des Autors unter Einbezug weiterer Quellen] verdeutlicht den eigentlichen Mehrwert von E-Health als multiperspektivischer Gestaltungsansatz einen geeigneten Rahmen zu bieten, bestehende und neue Anwendungen und Konzepte miteinander zu vernetzen, zu integrieren und aus dieser Sichtweise heraus gleichfalls Potenzial für innovative Anwendungsszenarien zu schaffen. Damit steht die integrierte Gestaltung der fachlichen Prozesse zunächst im Mittelpunkt der Analyse, um daraus geeignete Anforderungen an die Vernetzung und Integration der Anwendungen abzuleiten und umzusetzen (Lux, 2017, S. 21).

Informationssysteme im Spital

Heute existieren diverse Systeme von unterschiedlichen Herstellern, die unterschiedliche Funktionen für verschiedene Anspruchsgruppen bieten. Um eine Einordnung vorzunehmen und die Informationen aus den Expertengesprächen theoretisch zu untermauern, möchte ich nachfolgend einen Überblick gestalten.

Laut Gocke (2015, S. 147–148) ergänzen logistische die administrativen Systeme. Eine Vielzahl von klinischen Systemen existiert in Verbindung mit diesem. Kombiniert werden klinische Systeme mit Abteilungssystemen wie dem Laborinformationssystem (LIS), Radiologie-Informationssystem (RIS)

⁷ Das „E“ in E-Health bezieht sich auf elektronisch und bezieht sich somit auf die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

und Patientendaten-Managementsystem (PDMS) und diese wiederum mit übergeordneten Strukturen wie dem Krankenhaus-Informationssystem (KIS), dem klinischen Arbeitsplatzsystem (KAS) und der elektronischen Patientenakte (EPA).

„Aus all dem ergibt sich, dass ein KIS kein Kaufprodukt ist, sondern sich aus der Gesamtheit der Informationssysteme und deren integrativer Kopplung zusammensetzt.“ (Prokosch, 1994, zitiert nach Gocke, 2015, S. 148)

Abb. 5: Eine Auswahl von Systemschnittstellen im KIS

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an interne Unterlagen der Hospiro GmbH, PWE, 2025. Icons: Freepik Premium, 2025.

In Abb. 5 wird aufgezeigt, welche Systemschnittstellen heutzutage in den meisten Spitälern bestehen und wie diese im Sinne eines KIS nach Gocke maßgeblich den Patientenpfad unterstützen.

Um diese Systeme nach ihrer Funktion zu strukturieren, bietet Gocke (2015, S. 147–148) die Unterteilung in Systeme der Patientendatenverwaltung, administrativen und medizinischen Informationssysteme. Die Patientendatenverwaltung dokumentiert Patientenbewegungen, die nötigen Informationen zur Fakturierung wie Diagnosen und erbrachte Leistungen und erfolgte Abrechnungen (s. Abb. 5: Behandlungsdaten, Vitalparameter und Patientenakte). Das administrative System verfügt vor allem über Informationen zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, aber auch für die Lagerbewirtschaftung, Haustechnik und Hotellerie. Zusammenfassend sind medizinische Informationssysteme das Herzstück zur Dokumentation der Behandlungen und schaffen die Basis zur Koordination von Diagnostik und Therapien. Dies wird auch im Folgenden durch Ralfs (2018) im Kontext der stationären Verweildauer untermauert und damit wieder der Kreis zur Ressourcenebene geschlossen.

„Für verbesserten Patientenfluss ist vor allem ein guter Überblick über erwartete Entlasstermine⁸, klinische Ziele und zeitkritische Aktivitäten wichtig. [...] Nationaler wie internationaler Vergleich lassen vermuten, dass mindestens 15% deutscher Verweildauern allein durch organisatorische Verzögerungen bedingt sind.“ (Ralfs, 2018, S. 62)

In der Dissertation von Albrecht (2023, S. 31–32) wird betont, dass eine effiziente Durchführung der Behandlung entscheidend ist, um Verzögerungen zu vermeiden, die Verweildauer der Patienten zu verkürzen und eine optimale Auslastung der Ressourcen zu gewährleisten. Engpässe, etwa in der Radiologie oder durch fehlendes qualifiziertes Personal, können den Patientenfluss verlangsamen und zu verlängerten Aufenthalten führen. Ein zentrales Ziel des Patientenflussmanagements ist daher die synchronisierte Steuerung der Behandlungsabläufe, um eine schnelle Versorgung, hohe Termintreue und maximale Ressourcennutzung sicherzustellen, ohne die Behandlungsqualität zu gefährden.

Informationslogistik von Behandlungsschritten

„Die Krankenhaus-IT unterstützt alle medizinischen Prozesse, indem sie es ermöglicht, dass sämtliche relevanten Informationen und Funktionen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität und Quantität für alle an der Patientenbehandlung beteiligten Personen verfügbar sind.“ (H. Schneider, 2015, S. 161)

H. Schneider (2015, S. 164, 228–230) unterstreicht, dass EPA die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit verbessert, indem sie alle relevanten Informationen zentral und digital verfügbar macht. Dadurch werden Abläufe effizienter, die Behandlungsqualität steigt und Mitarbeitende werden entlastet. Besonders bei standardisierten Prozessen ermöglicht die EPA schnelle Erfolge und fördert die Bereitschaft zur weiteren Digitalisierung. Dies hat unter anderem einen Vorteil für Krankenhäuser, dass es ihnen ermöglicht, Informationen zu jeder Zeit abzurufen, sobald der Patient bekannt ist. Weiterführend wird beschrieben, wie sich mit wenig Aufwand zusätzliche Prozessunterstützungen integrieren lassen wie etwa Erinnerungshinweise bei Aufnahme oder Verlegung, Warnhinweise und Dosisberechnungen bei Anforderungen sowie eine verbesserte Kommunikation zwischen Behandelnden. Beispielsweise werden Allergien oder erforderliche Isolationen durch die Farbe Rot in der EPA betont. Durch die bereits vorhandenen Informationen können Spitäler präventiv handeln, anstatt nur reaktiv zu funktionieren, wenn unerwartete Informationen während des Behandlungsprozesses auftauchen. Dieses Prinzip gilt auch für die Dokumentation von Diagnosen und Behandlungsberichten, welche somit allgegenwärtig verfügbar sind. „... abteilungsübergreifende Ablauf- und Qualitätsverbesserung mittels moderner Krankenhaus-IT sind die Grundlagen für eine bessere Medizin und gleichzeitig zufriedenerer Mitarbeiter.“ (H. Schneider, 2015, S. 164)

⁸ Bezeichnet den avisierten bzw. umgesetzten Austritt aus dem stationären Spitalsetting in eine nachgelagerte Versorgungseinheit oder das häusliche Umfeld.

Digitale Informationssysteme entlasten das Personal in Spitälern, wenn es um die Organisation von Terminen für Diagnostik und Therapien vor und während eines Spitalaufenthalts geht, sei es durch Telefonate oder das Ausfüllen von Formularen für Patienten auf Papier, was heute nahezu nicht mehr stattfindet. Dies hilft den Beteiligten am Behandlungsprozess, den Überblick zu behalten und angemessen auf Terminüberschneidungen zu reagieren, und ist dabei ressourcenschonend.

Digitaler Patientenpfad

Die Vorstellungen und Ansprüche an digitale Patientenpfade und deren Inhalt gehen zum Teil weit auseinander. Basierend auf den vorherigen Kapiteln, welche die grundlegenden Komponenten zur Nutzung und Umsetzung von Patientenpfaden erläutern, können anhand der nachfolgenden Ausführungen institutionelle Bereiche identifiziert werden, in denen digitale Patientenpfade bereits implementiert sind und wie sie zu erkennen sind.

Richter und Schlieter (2024) bieten einen strukturierten Ansatz, bei welchem mehrere Templates für Patientenpfade in einem entsprechenden Spital vorliegen müssen, die einer Verwaltung unterzogen werden über eine mögliche Datenbank mit Versionierung und kontinuierlicher Pflege dieser Templates. Somit lässt sich folgend ableiten, dass hier bereits eine Form der digitalen Archivierung vorliegt. „Digitalisierung beginnt demnach bereits, wenn Patientenpfade digital im Intranet verfügbar sind (z. B. in Form eines Bildes in einer PDF-Datei).“ (Richter & Schlieter, 2024, S. 120)

Zusätzlich zur Verwaltung von Templates wird ein weiteres Kriterium durch Richter und Schlieter (2024, S. 126) erwähnt, die Möglichkeit, Pfadtemplates auch für die Verschreibung an Patienten zu nutzen und es mit spezifischen, individuellen Ergänzungen für jeden einzelnen Patienten zu versehen. An dieser Stelle erscheint es abstrakt, jedoch könnte ein potenzielles Flussdiagramm auch in Form einer tabellarischen Checkliste innerhalb der EPA im KIS eingefügt werden, um es an die spezifischen Bedingungen der aktuellen Behandlung anzupassen. Bei jenen Patienten, welche einen digitalen Pfad verschrieben⁹ bekommen, ist es eine der Basiskomponenten neben der Ausführung der besagten Pfade, auch diese zu verwalten, und das Referenzieren auf die unterschiedlichen Akteure, welche sich an der Behandlung beteiligt haben. Ableitend aus dieser Darstellung und den Auslegungen nach H. Schneider (2015, S. 160–161) bzgl. der Informationslogistik, wird somit vermittelt, dass praktisch sämtliche Mitwirkungen von Therapeuten, Pflegefachkräften und Ärzten am Verlauf der Behandlung im KIS festgehalten und regelmäßig überprüft werden. Die Auswertung von durchgeführten Pfaden wird (Richter & Schlieter, 2024, S. 126) als viertes Basiselement aufgeführt. Hierbei liegt der Fokus auf der Analyse von Behandlungsschritten zur weiterführenden Qualitätssicherung, Prozessoptimierung und Effizienzgewinnen, welche zunehmend stärker in den Fokus rücken.

⁹ Der Begriff „verschrieben“ bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Verordnung spezifischer, im Pfad vordefinierter handlungsleitender Maßnahmen zur Behandlung einer bestimmten Krankheitssituation.

2.5. Abgrenzungen und Eingrenzungen des Untersuchungsgegenstandes

Diese Arbeit zielt auf eine qualitative Analyse der ökonomischen Auswirkungen digitaler Patientenpfade im Spital bzw. Krankenhaus ab. Untersucht werden die funktionalen und organisatorischen Anforderungen an digitale Systeme zur Pfadunterstützung, die Auswirkungen solcher Systeme auf die Nutzung personeller und infrastruktureller Ressourcen sowie die ökonomischen Implikationen der Einführung digital unterstützter Pfade.

Um eine klare, handhabbare und wissenschaftlich tragfähige Analyse zu ermöglichen, wurden folgende inhaltliche Abgrenzungen vorgenommen:

Keine Analyse medizinischer Inhalte:

Die Arbeit behandelt nicht die medizinischen Inhalte der einzelnen Pfade. Klinische Entscheidungen, die Wahl der Therapie, medizinische Leitlinien oder Outcome-Messungen werden in dieser Untersuchung nicht behandelt. Im Hinblick auf die Organisation und Prozesssteuerung stehen strukturierende Komponenten im Pfaddesign im Vordergrund. Das Hauptaugenmerk beim Patientenpfad liegt auf der Standardisierung, Koordination und Effizienzsteigerung.

Fokus auf stationäre Versorgung:

Die Untersuchung fokussiert sich auf Patientenpfade im Rahmen von stationären Spitalbehandlungen. Ambulante Versorgungsformen und sektorübergreifende Versorgungspfade – wie zwischen Hausarzt, Spital, Rehabilitation oder Langzeitpflege – werden nur am Rande behandelt, sofern die Experten diese erwähnen, es sei denn, sie sind für das Verständnis einzelner Interviewbeiträge relevant. Es erfolgt keine umfassende Untersuchung integrierter Versorgungsketten.

Keine technische Systembewertung:

Die Analyse digitaler Patientenpfade erfolgt funktional und nicht technologisch. Die Arbeit beansprucht nicht, konkrete Softwaresysteme (wie KIS, Workflow-Tools oder Dispositionssysteme) zu bewerten. Details zu Aspekten wie Systemarchitektur, Interoperabilitätsstandards oder Schnittstellenprogrammierung werden nicht behandelt. Das Augenmerk liegt auf der Verwendung, den Bedürfnissen und der organisatorischen Integration digitaler Lösungen.

Qualitative Einschätzung ökonomischer Effekte:

Die Analyse der ökonomischen Auswirkungen digitaler Pfade erfolgt anhand qualitativer Bewertungen. Es werden keine belastbaren Kosten-Nutzen-Rechnungen, Return-on-Investment-Bewertungen oder quantitativen Analysen von Budgetdaten oder Bilanzkennzahlen durchgeführt. Um ökonomisch relevante Wirkzusammenhänge, wie z. B. in Bezug auf Verweildauer, Ressourcennutzung oder Rückweisungsmanagement, herauszuarbeiten, werden stattdessen Aussagen der Interviewpartner und Erkenntnisse aus der Fachliteratur verwendet, sofern vorhanden.

Institutioneller Fokus:

Die Arbeit behandelt Strukturen und Abläufe in Spitälern. Politische, gesetzliche und strategische Rahmenbedingungen, wie etwa nationale Initiativen wie DigiSanté¹⁰, die elektronische Patientenakte (EPD¹¹) oder EFAS¹², werden allenfalls durch die Experten erwähnt, jedoch nicht eingehend analysiert. Sie haben nur den Zweck, die innerbetrieblichen Pfadprozesse in einen Kontext zu setzen.

Perspektive der Leistungserbringer:

Die Untersuchung nimmt die Perspektive der Leistungserbringer ein und untersucht digitale Patientenpfade. Im Mittelpunkt stehen Fachkräfte aus den Bereichen IT, Pflege, Medizin und Management, die direkt oder indirekt mit der Entwicklung, Implementierung oder Nutzung digitaler Pfade in Berührung sind. In dieser Untersuchung wird die Perspektive der Patienten, wie z. B. Patientenerfahrungen, Zufriedenheitswerte oder Patient Reported Outcome Measures (PROM¹³), nicht systematisch berücksichtigt.

Explorativ-qualitative Methodik:

Die Arbeit stützt sich auf eine empirische Basis, die aus leitfadengestützten Experteninterviews mit einer gezielt ausgewählten Stichprobe besteht. Das Ziel besteht nicht in einer statistischen Generalisierung, sondern darin, zentrale Themen, Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Strukturelemente zu identifizieren. Die Analyse verfolgt einen explorativen Ansatz und hat das Ziel, ein vertieftes Verständnis der aktuellen Entwicklungen und praktischen Erfahrungen im Zusammenhang mit digitalen Patientenpfaden zu erlangen.

3. Methodisches Vorgehen

Für den methodischen Teil dieser Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt, da sie besonders geeignet ist, komplexe Interviewdaten systematisch auszuwerten und verborgene Bedeutungen, Strukturen sowie Muster im Textmaterial herauszuarbeiten. Die Methode ermöglicht kategoriegeleitetes und zugleich offenes Vorgehen, um sowohl theoriegeleitete als auch neue, unerwartete Aspekte zu erfassen (Kuckartz, 2018, S. 46–47). Allerdings ist die qualitative Inhaltsanalyse in ihrer Aussagekraft begrenzt. Im Rahmen der Auswertung wurde reflektiert, dass Deutungsprozesse im Sinne des hermeneutischen Zirkels immer im Wechselspiel zwischen Vorverständnis und Dateninterpretation stattfindet, und ist weniger auf statistische Generalisierbarkeit ausgerichtet. Somit kann es durch die Kategorisierung zu Informationsverlusten kommen. Eine sorgfältige Reflexion und Dokumentation der Analyseschritte ist daher unerlässlich. (Kuckartz, 2018, S. 18–19)

¹⁰ Nationales Schweizer Programm zur Förderung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen.

¹¹ Beinhaltet die freiwillige persönliche Krankenakte einer Person zur Nutzung innerhalb des gesamten Gesundheitswesens, anders als die vorher genannte EPA, welche innerhalb einer Institution unabdingbar ist.

¹² Einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (im Schweizer Gesundheitswesen).

¹³ Zentrales Instrument zur Bewertung von Behandlungserfolgen und Verschlechterung von Gesundheit.

Um die wissenschaftliche Qualität sicherzustellen, wurden die wesentlichen Gütekriterien qualitativer Forschung, vor allem Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Replizierbarkeit, berücksichtigt. Die verschiedenen Auswertungsschritte wurden im Verlauf der Arbeit gewissenhaft nachverfolgt und dokumentiert. Das vollständige Kategoriensystem sowie weiter zusammengefasste Erkenntnisse sind im Anhang zu finden, wodurch der Analyseprozess für Dritte nachvollziehbar und grundsätzlich replizierbar ist.

3.1. Qualitative Inhaltsanalyse mittels Experteninterviews

Basierend auf der Auslegung von Kuckartz (2018), der den Kategorien eine gewisse differente Komplexität zuschreibt, vor allem aufgrund ihrer offenen und weit gefassten Struktur, wurden im Vorfeld der Entwicklung des Interviewleitfadens bereits drei übergeordnete primäre Kategorien identifiziert. Diese drei deduktiven Oberkategorien dienten als strukturgebender Rahmen und orientierten sich an den drei Forschungsfragen und dem Vorwissen aus der beruflichen Praxis. Während des Prozesses der Analyse der Interviews wurden diesen primären Kategorien basierend auf dem empirischen Material entsprechende Codes (als Unterkategorien betrachtet) induktiv zugeordnet und in die Analyse eingebunden.

Mit Eingabe des Exposé zu dieser Abschlussarbeit formulierten sich die drei Forschungsfragen wie folgt:

1. *Welche funktionalen und technischen Anforderungen müssen digitale Systeme erfüllen, um Patientenzugänge effizient umzusetzen?*
2. Wie beeinflussen digitale Patientenzugänge die Nutzung und Auslastung personeller und infrastruktureller Ressourcen im Spital?
3. Welche ökonomischen Effekte lassen sich aus der Implementierung digitaler Pfadlösungen ableiten?

Der Ausbau des Interviewleitfadens orientierte sich somit an den Kategorien „Anforderung an digitale Systeme“ mit dem Bezug auf die erste Forschungsfrage. Die zweite Forschungsfrage korrelierte mit der Kategorie „Einfluss auf Ressourcennutzung“ und somit die dritte Forschungsfrage mit der Kategorie „Wirtschaftliche Effekte“.

Diese spezifische Methode hat dazu beigetragen, sowohl vorhersehbare als auch unerwartete Informationen auf eine strukturierte Weise zu sammeln und zu analysieren.

Es wird dem Leser auffallen, dass im Verlauf dieser Abschlussarbeit eine Anpassung der ursprünglich formulierten ersten Forschungsfrage vorgenommen wurde. Schon unmittelbar nach Beendigung der Experteninterviews und der damit beginnenden initiierenden Textarbeit wurde deutlich, dass das Hauptinteresse der Teilnehmer weniger auf technischen Aspekten lag, sondern vielmehr auf den organisatorischen Anforderungen sowie der funktionalen Ausrichtung unterstützender Systeme im Umgang mit digitalen Patientenzugängen. Die Verschiebung des inhaltlichen Schwerpunkts wurde bei

der Ausrichtung des Forschungsinteresses berücksichtigt und mit dem betreuenden Mentor nachvollzogen.

Auswahl der Methode: Experteninterview

Gemäß den Ausführungen von Kuckartz (2018, S. 30–31) wurde das Experteninterview als ein maßgebliches Instrument zur Datenerhebung und -analyse ausgewählt. Dieser spezifische Ansatz für die Auswahl von Informationen scheint besonders passend zu sein, da es im Bereich der digitalen Patientenpfade eine breite Palette an verschiedenen Herangehensweisen gibt und stationären Leistungserbringern in unterschiedlichen Entwicklungsphasen vorliegt. Diese wurden innerhalb der vorhandenen Literatur nicht ausführlich genug standardisiert und demnach beschrieben. In Anbetracht dieser Gegebenheiten ist es am effektivsten, die relevanten Informationen in Bezug auf die Forschungsfragen durch Experteninterviews zu erheben. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Personen in leitenden Funktionen der stationären Gesundheitsversorgung, die als zentrale Untersuchungseinheiten betrachtet werden. Sie tragen ihre spezifischen institutionellen Sichtweisen und umfangreichen Erfahrungshintergründe auf vielfältige Weise in die Diskussion über das Thema ein.

3.2. Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Interviews

Interviewleitfaden

Der erstellte Interviewleitfaden orientiert sich inhaltlich an den finalen drei Forschungsfragen und kann im Anhang B: Interviewleitfaden nachvollzogen werden.

Der Leitfaden für die Interviews wurde entsprechend der jeweiligen Funktion der Interviewpartner, sei es im Bereich Business, Controlling, im Behandlungsteam oder in der IT, um spezifische Fragen erweitert. Es ist möglich, dass einem Experten verschiedene Rollen zugeordnet wurden. Die Interviews wurden entsprechend um weitere Perspektiven erweitert, um sicherzustellen, dass eine breitere Palette von Standpunkten berücksichtigt wird. Insbesondere in leitenden Positionen zeigten sich häufig Überschneidungen von Rollen. So nimmt beispielsweise eine Person mit einer Funktion im Controlling oder im Management oft zugleich eine Rolle im Behandlungsteam ein. Diese Mehrfachperspektiven ergeben sich häufig aus der individuellen beruflichen Entwicklung.

Auswahl Experten und Durchführung der Interviews

Die Auswahl der Experten erfolgte nachträglich zur Erstellung des Interviewleitfadens. Dabei wurde gezielt darauf geachtet, verschiedene Gesundheitsinstitutionen sowohl aus dem ambulanten als auch dem stationären Versorgungsspektrum einzubeziehen. Zentrales Kriterium war es, unterschiedliche Perspektiven durch die Auswahl verschiedener Funktionen und Rollen abzubilden. So wurden beispielsweise Personen mit Bereichsführungsfunktionen berücksichtigt, die aufgrund ihrer beruflichen Entwicklung sowohl Einblicke ihrem aktuellen Führungsbereich vermitteln als auch aus den peripheren Strukturen ihrer jeweiligen Organisation berichten können. Zudem konnte während

der Durchführung der Interviews, auf Basis der Funktion des jeweiligen Experten, der Interviewleitfaden geöffnet und für weitere Blickwinkel ausgebaut werden, wenn der jeweilige Experte bereits Berufserfahrungen aus einer anderen Funktion als der aktuellen mitbrachte.

Vor dem Beginn der Interviewdurchführung erhielten alle Teilnehmer eine ausführliche Einweisung über das Ziel, den Ablauf sowie die beabsichtigte Verwendung der gesammelten Daten. Die Zustimmung zur Aufzeichnung und Verarbeitung der Interviews wurde elektronisch von den entsprechenden Experten eingeholt. Es wurde speziell darauf hingewiesen, dass die Teilnahme freiwillig ist, dass das Recht zum Widerruf jederzeit besteht und dass personenbezogene Daten vertraulich behandelt werden.

Die Datenerhebung und -verarbeitung wurden gemäß den Prinzipien der Zweckbindung, Datenminimierung, Vertraulichkeit und Anonymisierung sorgfältig durchgeführt. Alle erfassten Daten wurden auf passwortgeschützten elektronischen Geräten gespeichert und ausschließlich für die Bearbeitung der Fragestellungen dieser Arbeit verwendet. Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, werden die personenbezogenen Daten gelöscht.

Die Interviews wurden mehrheitlich via Microsoft Teams durchgeführt und vereinzelt auch im direkten Gespräch gegenüber. Die Dauer eines Interviews wurde auf 45 Minuten veranschlagt und wurde im Durchschnitt innerhalb von 50 Minuten durchgeführt.

Transkription und Datenverarbeitung

Die Transkription der Interviews wurde unter Zuhilfenahme der KI-unterstützten Software Clipto.com durchgeführt. Während des Transkriptionsprozesses wurde, falls notwendig, die mündliche Sprache der interviewten Personen von Schweizerdeutsch in standardisiertes Hochdeutsch umgewandelt. Während dieses Prozesses wurden sorgfältig fehlerhafte oder missverständliche Stellen in der Transkription überprüft und sprachlich korrekt modifiziert, um sicherzustellen, dass sie dem Gesprächskontext angemessen entsprechen und eine schriftliche Darstellung gewährleistet ist, die sowohl den Sinn wiedergibt als auch für den Leser verständlich ist.

Die Identität der interviewten Personen konnte durch den Prozess der Anonymisierung der Transkripte geschützt werden, sodass ihre persönlichen Informationen Vertraulichkeit erfahren. Die personenbezogenen Informationen sind in den abschließenden Transkriptionen gelöscht und in einer pseudonymisierten Form präsentiert, bei der sie lediglich als „Experte“ bezeichnet und entsprechend nummeriert wurden. Es ist nicht möglich, die individuellen Experten den einzelnen Interviews zuzuordnen.

Entwicklung des Kategoriensystems

Das Kategoriensystem, das sowohl deduktive als auch induktive Elemente aufweist, wurde im Einklang mit den gesetzten Forschungsfragen erarbeitet und im Verlauf der Analyse des Interviewmaterials schrittweise präzisiert.¹⁴

Die drei primären Oberkategorien, die durch deduktive Schlussfolgerungen bzw. Nähe zu den drei Forschungsfragen wie auch persönlich-berufliche Erfahrung identifiziert wurden, sind in der ersten Tabelle aufgeführt und stellen somit thematische Kategorien dar (Kuckartz, 2018, S. 34–35). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden dann die spezifischen Unterkategorien, welche in dieser Arbeit als Codes bezeichnet wurden, präsentiert.

... indem die Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse mit QDA-Software¹⁵ fokussiert wird. Dort existieren nur der Begriff „Code“ und seine Komposita – und so soll es auch bleiben. Ansonsten wird im Weiteren mit der oben dargelegten pragmatisch orientierten Definition gearbeitet und unter dem Begriff Kategorie wird das Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten verstanden, wobei diese Klassifizierung im Unterschied zum „Code“ bereits einen gewissen „Reifegrad“ erreicht hat und nicht lediglich vorläufig ist. (Kuckartz, 2018, S. 37)

Tab. 2: Primäre Hauptkategorien

1. Anforderungen an digitale Systeme	
Definition:	Anforderungen an digitale Systeme im Kontext von Patientenpfaden bezeichnen die funktionalen und organisatorischen Voraussetzungen, die digitale Lösungen erfüllen müssen, um eine wirksame Unterstützung, Steuerung und Abbildung patientenbezogener Prozesse zu ermöglichen.
Kodierregel:	Codes dieser Kategorie sind zu vergeben, wenn interviewte Experten Anforderungen an digitale Systeme im Kontext von Patientenpfaden formulieren. Dies umfasst Erwartungen an Systemfunktionen, Prozessgestaltung oder Einführungsbedingungen – unabhängig davon, ob diese Anforderungen derzeit erfüllt sind, in Planung stehen oder als idealtypische Vorstellungen geäußert werden.
Abgrenzung:	Nicht unter diese Kategorie fallen allgemeine Aussagen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, sofern sie keinen direkten Bezug zu konkreten Anforderungen an digitale Systeme im Kontext von Patientenpfaden aufweisen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

¹⁴ Das Vorgehen orientiert sich hierbei an der sechsstufigen Guideline zur Kategorienbildung nach Kuckartz (2018, S.83–86).

¹⁵ Computer-Programme zur Unterstützung von qualitativen Daten- und Textanalysen.

Abgrenzung:	Ebenfalls ausgeschlossen sind rein technische Detailausführungen ohne Bezug zur Prozessunterstützung oder -steuerung sowie retrospektive Bewertungen bereits implementierter Systeme, sofern keine (impliziten oder expliziten) Anforderungen für die zukünftige Gestaltung digitaler Lösungen erkennbar sind.
2. Einfluss auf Ressourcennutzung	
Definition:	Der Einfluss der Ressourcennutzung im Kontext digitaler Patientenpfade beschreibt die Auswirkungen digital unterstützter Prozesssteuerung auf den Einsatz, die Koordination und die Verfügbarkeit personeller, materieller und infrastruktureller Ressourcen im klinischen Alltag sowie im erweiterten Versorgungsumfeld.
Kodierregel:	Codes dieser Kategorie sind zu vergeben, wenn interviewte Experten qualitative Aussagen darüber treffen, wie digitale Patientenpfade die Nutzung, Koordination oder Auslastung personeller und infrastruktureller Ressourcen beeinflussen. Dies schließt sowohl positive als auch kritische Einschätzungen ein, unabhängig davon, ob der Effekt bereits eingetreten ist oder potenziell erwartet wird.
Abgrenzung:	Nicht unter diese Kategorie fallen allgemeine Aussagen zur Ressourcensituation im Gesundheitswesen oder zur Digitalisierung im Spital, sofern kein konkreter Zusammenhang zur Wirkung digitaler Patientenpfade auf die Ressourcennutzung hergestellt wird. Ebenso auszuschließen sind Aussagen, die sich ausschließlich auf die Qualität der Patientenversorgung oder medizinische Ergebnisverbesserungen beziehen, ohne Bezug zur Ressourcendimension (z. B. Personal, Infrastruktur, Materialeinsatz).
3. Wirtschaftliche Effekte	
Definition:	Wirtschaftliche Effekte im Kontext digitaler Patientenpfade bezeichnen die ökonomischen Auswirkungen, die durch den Einsatz digitaler Technologien in der Steuerung und Gestaltung von Patientenprozessen entstehen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kodierregel:	Codes dieser Kategorie sind zu vergeben, sobald interviewte Experten wirtschaftliche Auswirkungen digitaler Patientenpfade thematisieren. Dies umfasst Aussagen zu Effekten auf Kosten, Erlöse, Wirtschaftlichkeit oder Prozessoptimierung – unabhängig davon, ob diese Effekte bereits realisiert wurden oder als potenziell beschrieben werden.
Abgrenzung:	Nicht in diese Kategorie fallen Aussagen, die sich ausschließlich auf organisatorische, klinische oder technologische Aspekte digitaler Patientenpfade beziehen, sofern keine ökonomischen Auswirkungen explizit thematisiert werden. Ebenso auszuschließen sind allgemeine Einschätzungen zur finanziellen Lage von Gesundheitseinrichtungen oder zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, wenn kein konkreter Bezug zu wirtschaftlichen Effekten im Zusammenhang mit digitalen Patientenpfaden hergestellt wird.

Quelle: Eigene Darstellung.

Im nächsten Schritt wurden aus dem vorhandenen Material durch induktive Herangehensweise zusätzliche Codes entwickelt, um weitere Themenfelder zu erfassen, die bisher nicht in Betracht gezogen wurden. (Die Codes sind im Anhang C: Codes des Kategoriensystems, in den Tabellen 4 bis 8 je Hauptkategorie nachvollziehbar aufgeführt.) Ab diesem Moment wurden mithilfe der Software MAXQDA die Hauptkategorien und Codes erweitert, gepflegt und nachhaltig organisiert.

Die anfängliche Phase der Codierung wurde auf der Ebene der Absätze durchgeführt. Während dieses Analysevorgangs wurden lediglich die Passagen identifiziert und markiert, die klar einer der bereits vorhandenen primären Hauptkategorien zugeordnet werden konnten. Segmente, welche eindeutig identifiziert werden konnten, wurden mit dem entsprechenden Code gekennzeichnet.

Während des zweiten Durchgangs der Codierung wurde eine detaillierte Feinkodierung auf der Ebene von Sätzen bzw. Sinneseinheiten (Kuckartz, 2018, S. 104) durchgeführt. Hierbei lag der Fokus auf der Überprüfung und Differenzierung der initialen Zuordnungen. Es wurde sorgfältig überprüft, ob andere mögliche Kategorien für die Kodierung gefunden werden können oder ob es erforderlich ist, die Daten zweifach zu codieren, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen erfasst werden. Doppelcodierungen wurden ausschließlich dann durchgeführt, wenn ein spezifischer Abschnitt inhaltlich mit mehreren Codes gleichwertig in Verbindung gebracht werden konnte und es von Bedeutung ist, beide Perspektiven bei der Analyse zu berücksichtigen.

Abschnitte, die während der ersten Durchgänge nicht eindeutig einem bestimmten Code zugeordnet werden konnten, wurden in eine undefinierte Position namens „Wartecontainer“ verschoben. Nach-

dem die Codierung der ersten vier Interviews abgeschlossen war, erfolgte eine systematische Überprüfung dieses Containers. In diesem Prozess wurden zwei zusätzliche übergeordnete sekundäre Hauptkategorien auf der Grundlage subjektiver Einschätzung entwickelt:

- „4. Qualität und Prävention von Fehlern im Verlauf der Patientenbetreuung“ sowie
- „5. Konzeptionelle und kulturelle Rahmenbedingungen“.

Die bisher nicht zugeordneten Segmente konnten so einer passenden neuen Kategorie zugewiesen werden.

Tab. 3: Sekundäre Hauptkategorien

4. Qualität und Fehlervermeidung im Patientenpfad	
Definition:	Diese Kategorie umfasst Aussagen zur Sicherstellung und Verbesserung der Qualität von Patientenpfaden durch Struktur, Standardisierung, Plausibilisierung oder Fehlervermeidung – unabhängig davon, ob dies mit Digitalisierung, ökonomischen Effekten oder Ressourceneinsatz verbunden ist.
Kodierregel:	Codierung ist vorzunehmen, wenn die Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Ablaufs (z. B. durch Plausibilitätsprüfungen, Qualitätsstandards, strukturierte Abläufe oder Vermeidung von Rückweisungen und Nacharbeiten) thematisiert wird – auch dann, wenn die Aussage nicht primär unter wirtschaftlichen oder funktionalen Aspekten geäußert wurde.
Abgrenzung:	Nicht unter diese Kategorie fallen Aussagen, die primär funktionale Anforderungen an digitale Systeme (z. B. Automatisierung oder Benutzerfreundlichkeit), wirtschaftliche Aspekte (z. B. Kosten- oder Zeiteinsparungen) oder Ressourceneffekte (z. B. personelle Entlastung) thematisieren, ohne dass dabei die Sicherstellung von Prozessqualität oder die Vermeidung von Fehlern im Mittelpunkt stehen. Ebenso auszuschließen sind rein technische oder strategische Überlegungen ohne Bezug zur operativen Qualitätssicherung im Pfadverlauf.
5. Konzeptionelle und kulturelle Voraussetzungen	
Definition:	Diese Kategorie umfasst Aussagen, die sich auf kulturelle, disziplinäre, institutionelle oder terminologische Unterschiede, auf Verständigungsprobleme oder konzeptionelle Lücken bei der Pfadentwicklung beziehen – etwa in Bezug auf Zusammenarbeit, Begriffsnormen, Prozessreife oder interdisziplinäres Verständnis.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kodierregel:	Zu codieren, wenn Aussagen auf die Notwendigkeit gemeinsamer Standards, die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses oder die Überwindung kultureller/organisatorischer Hürden bei der Pfadentwicklung abzielen.
Abgrenzung:	Nicht zu codieren, wenn Aussagen rein technische Anforderungen, organisatorische Zuständigkeiten, Umsetzungsprobleme, Ressourcenthemen oder wirtschaftliche Aspekte betreffen – ohne Bezug zu Verständigungsproblemen, fehlenden Standards oder kulturellen Unterschieden.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Analyse der zusätzlichen Interviews wurde durchgeführt, indem die Segmente zunächst in die mittlerweile vorhandenen fünf übergeordneten Kategorien eingeordnet wurden. Nach Abschluss jedes Interviews wurden die Eintragungen in den drei Hauptkategorien (siehe Anhang C; Tab. 4; 5 & 6) auf die bereits vorhandenen Codes aufgeteilt und überprüft, ob sich neue Themenbereiche ergeben haben, die zu zusätzlichen Codes führen könnten.

Für die sekundären Hauptkategorien vier und fünf wurden zusätzliche Codes erstellt, wie in den Tabellen des Anhangs C ersichtlich, nachdem sich dort eine nicht unerhebliche Anzahl codierter Segmente angesammelt hatte. Die Inhalte wurden erneut einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen. Besonderes Augenmerk wurde erneut auf die primären drei Hauptkategorien gelegt, während eine Einordnung in die Kategorien vier und fünf nur dann erfolgte, wenn die Abgrenzung inhaltlich eindeutig und klar erkennbar war.

Im Ergebnisabschnitt wird keine ausführliche Untersuchung der sekundären Hauptkategorien durchgeführt, da sie nicht direkt im Zentrum der Forschungsfragen stehen. Ihre Integration in die Themenmatrix (s. Anhang C; Tab. 7 & 8) stellt sicher, dass auch periphere Aspekte und Kontextfaktoren der digitalen Pfadsteuerung berücksichtigt werden, was zu einer umfassenden und verständlichen Analyse führt.

4. Ergebnisse der Analyse

4.1. Fallzusammenfassung

Die folgenden Fallzusammenfassungen komprimieren die wesentlichen Aussagen der interviewten Experten thematisch entlang der drei Hauptkategorien zusammen, wie durch Kuckartz (2018) empfohlen. Sie bieten einen prägnanten Überblick bezüglich Umsetzungsansätzen, Herausforderungen und Potenzialen digital gestützter Patientenpfade im und um das stationäre Versorgungsfeld.

Experte 1 (E1) – Perspektive: Pflege, Management und Controlling

E1 berichtet aus einem Umfeld, in dem digitale Patientenpfade bereits weitestgehend medienbruchfrei¹⁶ im KIS abgebildet werden. Ergänzende Tools wie ein Patientenportal, eine App und digitale Terminals erleichtern dabei die Kommunikation, doch im Alltag ist der Zugang zu den digitalen Pfaden oft noch umständlich. Die Einführung digitaler Prozesse stößt bei verschiedenen Berufsgruppen auf unterschiedliche Resonanz. Während jüngere Mitarbeitende schnell von den Vorteilen überzeugt sind, begegnen vor allem erfahrene Pflegekräfte den Veränderungen zunächst mit Skepsis. Besonders in der Orthopädie konnten durch flexible, pfadunterstützende Prozesse die Verweildauern der Patienten und damit der personelle Aufwand deutlich reduziert werden. Allerdings stellt E1 heraus, dass solche Effizienzgewinne zum Teil vom aktuellen DRG-System nicht honoriert, sondern eher wirtschaftlich benachteiligt werden.

Experte 2 (E2) – Perspektive: Finanzen, Controlling und Management

E2 beschreibt Digitalisierung administrativer Patientenpfade als Mittel für standardisierte, automatisierte Abläufe von der Datenerfassung bis zur Verbuchung. E2 vermittelt, dass klare Zuständigkeiten und digitale Reminder zu weniger Rückweisungen und einer spürbaren Entlastung des Personals führen. Die Offenheit für Digitalisierung wird seitens E2 als grundsätzlich hoch eingeschätzt, technische Herausforderungen bestehen jedoch bei Sonderfällen und weniger gut integrierten IT-Lösungen. Den Schwerpunkt im Rahmen digitaler Patientenpfade setzt E2 auf der Sicherung finanzieller Erlöse durch vollständige Dokumentation, wobei ein umfassendes kennzahlenbasiertes Steuerungssystem noch aussteht.

Experte 3 (E3) – Perspektive: Controlling, Management und Pflege

E3 steuert die Einführung digitaler Behandlungspfade mit dem Ziel, alle Abläufe vollständig und ohne Doppeldokumentation abzubilden. Pflege und Therapie adaptieren neue digitale Pfadinstanzen frühzeitig, während ärztliche Fachbereiche und Anästhesie erst nach sichtbaren Verbesserungen mehr Akzeptanz zeigen. Nach einem höheren Anfangsaufwand durch Schulungen profitieren Personal und Patienten von effizienteren Abläufen und mehr Selbstständigkeit. Wirtschaftliche Effekte zeigen sich insbesondere durch verkürzte Verweildauern und eine datenbasierte Prozesssteuerung.

Experte 4 (E4) – Perspektive: Controlling, Management und Business

E4 sieht digitale Patientenpfade als Schlüssel, um Prozesse vor und nach einem stationären Aufenthalt effizienter und transparenter zu gestalten. Ziel ist es, alle prä- und poststationären Abläufe digital abzubilden, um sowohl die Vorbereitung als auch die Nachsorge optimal zu koordinieren und Ressourcen gezielt einzusetzen. Der Aufbau standardisierter, digital unterstützter Prozesse steht noch am Anfang und bringt sowohl technische als auch organisatorische Herausforderungen mit

¹⁶ Medienbrüche beschreiben den Wechsel von einem System zu einem anderen während der Bearbeitung von Informationen oder Daten. Dies geht oft einher mit Ineffizienzen oder gar Fehlern in der Datenverwaltung.

sich. Erste Verbesserungen zeigen sich in einer strukturierteren Steuerung der Patientenströme und einer besseren Planung von Folgebehandlungen. Perspektivisch sollen spezifische Kennzahlen und ein kontinuierliches Monitoring die Effizienz und Qualität in der prä- und poststationären ambulanten Versorgung weiter steigern.

Experte 5 (E5) – Perspektive: IT und Management

E5 äußert, dass die zentrale Funktion digitaler Patientenpfade in der systemgestützten und automatisierten Steuerung klinischer sowie administrativer Prozesse liegt. E5 formuliert, dass digitale Workflows mit standardisierten Modulen für Transparenz, klar definierten Zuständigkeiten und einer fehlerarmen, nachvollziehbaren Prozesskette sorgen sollen. Gleichzeitig merkt E5 an, dass aktuell noch eine systemübergreifende Lösung fehlt, die alle Einzelschritte zu einem durchgängigen digitalen Pfad verbindet. Die größten Herausforderungen sieht der Experte in der technischen Ausstattung, im Support und in der übergreifenden Koordination.

Experte 6 (E6) – Perspektive: IT und Controlling

E6 beschreibt, dass die zentrale Funktion digitaler Patientenpfade in der automatisierten, modularen Steuerung und Integration klinischer Abläufe liegt. Besonders betont werden die Bedeutung von Standards, Schnittstellen und durchgängigen Workflows, um Transparenz, Effizienz und eine effektive Ressourcennutzung zu ermöglichen. E6 sieht in der Weiterentwicklung digitaler Pfade großes Potenzial, um die Ablauforganisation und das Zusammenspiel verschiedener Systeme und Abteilungen nachhaltig zu verbessern.

Experte 7 (E7) – Perspektive: IT, Business und Management

E7 hebt hervor, dass die zentrale Aufgabe digitaler Patientenpfade in der Parametrierbarkeit, Automatisierung und workflowbasierten Steuerung klinischer Abläufe liegt. Besonders wichtig sind aus Sicht von E7 die Integration in bestehende Informationssysteme, die individuelle Anpassbarkeit für unterschiedliche Patienten sowie die Möglichkeit, Prozesse medienbruchfrei und standardisiert abzubilden. E7 betont zudem die Bedeutung klarer Verantwortlichkeiten, definierter Entscheidungswege und geregelter Änderungsprozesse für ein nachhaltiges Management digitaler Pfade. Insgesamt sieht E7 in der Digitalisierung nicht nur Effizienzvorteile, sondern auch Potenzial für eine bessere Qualitätssicherung und Nachvollziehbarkeit im Versorgungsprozess.

Experte 8 (E8) – Perspektive: Pflege, Management

E8 beschreibt, dass digitale Patientenpfade vor allem dazu dienen, strukturierte, transparente und interaktive Abläufe für alle Berufsgruppen bereitzustellen. Im Fokus steht dabei, dass geplante Maßnahmen und relevante Informationen rollenspezifisch angezeigt und Folgehandlungen automatisiert angestoßen werden. E8 hebt hervor, dass durch solche standardisierten, digital unterstützten Prozesse sowohl der Abstimmungsaufwand im Team als auch die Belastung des Personals deutlich reduziert werden können.

Experte 9 (E9) – Perspektive: Medizin, Management

E9 betont, dass digitale Patientenpfade wesentlich dazu beitragen, medizinische und organisatorische Abläufe strukturiert und systemgestützt zu steuern. Besonders wichtig sind für E9 die automatische Erkennung von Abweichungen, eine transparente Aufgabenverteilung im Team sowie die Reduktion von Abstimmungsaufwand. E9 unterstreicht, dass klare Zuständigkeiten, flexible Prozesse und die interdisziplinäre Zusammenarbeit entscheidend sind, damit digitale Pfade die Ressourcensteuerung und Entlastung im Arbeitsalltag unterstützen können.

Experte 10 (E10) – Perspektive: Business, Finanzen, Management

E10 wünscht, dass digitale Patientenpfade vor allem die datengestützte, kontinuierliche Vernetzung und Automatisierung von Abläufen zwischen Patienten und medizinischem Personal ermöglichen sollen. Im Fokus stehen automatisierte Erfassung, digitale Bereitstellung von Informationen und die Integration standardisierter Prozesse, um Transparenz und Effizienz zu erhöhen. E10 hebt hervor, dass durch digitale Patientenpfade organisatorischer Aufwand, Rückfragen und Bearbeitungszeiten spürbar reduziert werden können. Herausforderungen sieht E10 insbesondere in der technischen Integration und im Investitionsbedarf für die Digitalisierung, erkennt jedoch klare Potenziale für Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung.

Experte 11 (E11) – Perspektive: Medizin, Management

E11 unterstreicht, dass digitale Patientenpfade die strukturierte und systemgestützte Steuerung von Behandlungsprozessen wesentlich unterstützen können. Besonders betont werden automatisierte Erinnerungen, klare Zuständigkeiten und eine tagesaktuelle Übersicht geplanter Maßnahmen für alle Beteiligten. E11 hebt hervor, dass insbesondere verbindende Rollen zwischen Klinikalltag und digitalen Lösungen für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind. Durch definierte Abläufe konnten die Koordination, Materialwirtschaft und Transparenz im Team verbessert werden. Herausforderungen sieht E11 vor allem in der technischen Integration sowie in der ausreichenden personellen Besetzung für solche Projekte.

Experte 12 (E12) – Perspektive: Management, Controlling und Medizin

E12 sieht digitale Patientenpfade als strukturierte, digital unterstützte Prozessketten mit klaren Verantwortlichkeiten und automatisierter Dokumentation. Im Mittelpunkt steht die lückenlose Abbildung aller Behandlungsschritte, der gezielte Einsatz digitaler Tools und die Möglichkeit, Patienten aktiv einzubinden. E12 betont Vorteile wie Prozessklarheit, effiziente Planung und transparente Nachverfolgung, verweist aber auch auf Herausforderungen wie unterschiedliche Akzeptanz, technische Schnittstellenprobleme und die Gefahr von Überdokumentation. Besonders in operativen Abläufen werden durch die Nutzung zentraler Kennzahlen spürbare Effizienzgewinne berichtet.

4.2. Kategorienbasierte Auswertung der primären Hauptkategorien

Die folgende Auswertung der Interviews wird gemäß der Methodik der kategorienbasierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) durchgeführt. Im Zentrum der Analyse steht die Bewertung entlang der drei primären Kategorien, die als Hauptfaktoren zur Beantwortung der drei Forschungsfragen betrachtet werden. Zu Beginn jeder Hauptkategorie wird zunächst eine prägnante Einleitung präsentiert, in der die thematische Bedeutung für die jeweilige Forschungsfrage erläutert wird. Im nächsten Schritt werden die wichtigsten Erkenntnisse, die sich aus den entsprechenden codierten Passagen ergeben haben, kompakt dargestellt. Um die Ergebnisse zu verdeutlichen und zusätzlich abzusichern, werden zu den wesentlichen Inhalten speziell ausgewählte Originalzitate eingefügt, die repräsentativ für die jeweilige Thematik sind.

Abschließend des Ergebnisberichts zu jeder Hauptkategorie wird eine Interpretation über die Kombinationen der individuellen Codes innerhalb jeder Kategorie durchgeführt. Das Ziel dieser Methodik besteht darin, eine strukturierte und transparente Zusammenfassung der bedeutendsten Aspekte des analysierten Materials zu liefern und wichtige Strukturen sowie inhaltliche Schwerpunkte in Bezug auf die Forschungsfrage zu identifizieren. Die Zusammenfassung der häufigsten Nennungen zu den jeweiligen Codes der Hauptkategorien findet sich im Anhang D: Themenmatrix Zusammenfassung Codes.

4.2.1. Auswertung Hauptkategorie 1: Anforderungen an digitale Systeme

In der deduktiven Hauptkategorie „Anforderungen an digitale Systeme“ sind alle funktionalen und organisatorischen Bedingungen zusammengefasst, die digitale Lösungen erfüllen müssen, damit sie Patientenpfade effektiv unterstützen, steuern und darstellen können. Hierbei stehen die Erwartungen an Systemfunktionen, die Gestaltung von Prozessen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung im Mittelpunkt. Die Untersuchung dieser Anforderungen ist für die Forschungsfrage von entscheidender Bedeutung, da eine effiziente und sichere Steuerung von Patientenpfaden im Spitalumfeld nur mit geeigneten digitalen Lösungen möglich ist. Auf diese Weise können Einflussfaktoren bestimmt werden, die für die Effektivität und das Ansehen digitaler Patientenpfade entscheidend sind.

Funktionale Anforderungen (Code 1.1)

In diesem induktiven Code werden spezifische technische oder funktionale Kompetenzen digitaler Systeme thematisiert, wie etwa Automatisierung, Workflow-Logik oder die digitale Abbildung von Behandlungsabläufen. Im Mittelpunkt stehen Erwartungen an die Systemfunktionalität, die eine effiziente und sichere Steuerung der Patientenpfade ermöglichen sollen. Die Experten nannten im Kontext „Funktionale Anforderungen“:

- Transparenz über klare, funktionsbezogene Darstellung des Patientenstatus, offener Aufgaben und Zuständigkeiten.

„Das System sollte automatisch anzeigen, was wann ansteht, wer wofür zuständig ist, und wo es Verzögerungen gibt. Im Idealfall könnte ich mit einem Klick sehen: Dieser Patient ist heute an Tag 2 nach OP – folgende Massnahmen sind geplant, folgende fehlen noch.“ (E11, persönliche Mitteilung, 22.05.2025)

- Automatische Hinweise bei fehlenden Schritten oder Fristüberschreitungen.
„Es sollte Warnmechanismen enthalten, wenn ein Termin fehlt oder verschoben wird. Es muss Konsequenzen sichtbar machen, wenn eine Teilhandlung entfällt.“ (E6, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)
- Intuitive, möglichst selbsterklärende Oberflächen und möglichst geringe Klickzahlen.
„Die Pflege will keine neuen Zusatztools, sondern eine Integration in bestehende Systeme – am besten direkt im KIS. [...] Die Bereitschaft ist da – aber es muss praktikabel sein.“ (E8, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)

Den Experten zufolge sind die funktionalen Anforderungen an digitale Systeme die entscheidende Voraussetzung für effizient unterstützte Patientenpfade. Workflowautomatisierung, Systemintegration und Transparenz werden besonders hervorgehoben, ohne diese Eigenschaften sind Prozesssicherheit, Ressourceneffizienz und Nutzerakzeptanz nicht möglich. Alle Beteiligte im Behandlungsteam (Pflege, Ärzte, Therapeuten) müssen in die Digitalisierung ohne Unterbrechungen einbezogen werden. Sie darf keine zusätzlichen Hürden schaffen und sollte Fehlerquellen proaktiv identifizieren und angehen. Ohne diese elementaren Funktionen ist die Digitalisierung von Patientenpfaden unvollständig und kann ihre Möglichkeiten im Klinikalltag nicht umfänglich zur Geltung bringen.

Organisatorische Voraussetzungen (Code 1.2)

In diesem Code werden alle Aussagen erfasst, die sich auf organisatorische Rahmenbedingungen wie Rollenverteilung, Verantwortlichkeiten, Führung oder erforderliche Aus- und Weiterbildung beziehen. Thematisch steht die strukturelle Einbettung digitaler Pfade in den klinischen Alltag im Fokus. Die Experten nannten im Kontext „Organisatorische Voraussetzungen“:

- Governance-Strukturen über ein Pfadboard¹⁷ oder eine zentrale Steuerungsinstanz
„Es gibt viele Einzellösungen, oft bilateral zwischen IT und Klinik abgestimmt. Die Idee, erfolgreiche Lösungen in die Breite zu tragen, wurde bislang zu wenig umgesetzt. Es fehlen dafür auch strukturelle Voraussetzungen – etwa ein zentrales Gremium oder eine klare Governance, wie wir Pfade klinikübergreifend standardisieren und weiterentwickeln.“ (E5, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)
- Einbindung, Schulung und Begleitung aller Berufsgruppen.

¹⁷ Im Kontext von Patientenpfaden kann ein Board sowohl die organisatorische Verwaltung als auch eine Fachkonferenz darstellen.

„Unser Job ist es, diese Neuerungen attraktiv zu präsentieren und verständlich zu machen ... Wenn Mitarbeitende merken, dass der neue Weg tatsächlich schneller ist oder eine bessere Qualität bringt, steigt die Akzeptanz. Aber der Weg dorthin ist steinig.“ (E1, persönliche Mitteilung, 02.05.2025)

- Zuständigkeitsklärung bzgl. Pflege und kontinuierliche Aktualisierung der Pfade. *„Wir haben kein gemeinsames Verständnis davon, wer zuständig ist für den Pfad, wer ihn aktualisiert, und wer ihn freigibt. [...] Dafür brauchen wir klare Rollen, Standards und ein Governance-Modell.“ (E8, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)*

Die Experten weisen immer wieder darauf hin, dass die organisatorischen Voraussetzungen einen entscheidenden Erfolgsfaktor für die nachhaltige und effiziente Nutzung von Patientenpfaden bilden. Ohne eindeutige Zuständigkeiten, eine organisierte Pflege und fortlaufende Weiterentwicklung der Pfade ist der Erfolg der Digitalisierung eingeschränkt. Damit digitale Lösungen tatsächlich Teil des klinischen Alltags werden, ist es unerlässlich, dass sie akzeptiert werden und alle Berufsgruppen in die Prozesse einbezogen werden. Dies führt dazu, dass die organisatorischen Strukturen unmittelbar mit der Frage verbunden sind, wie digitale Systeme patientenorientierte Prozesse tatsächlich effizient unterstützen können, denn nur auf einer stabilen organisatorischen Grundlage können digitale Lösungen langfristig implementiert und genutzt werden.

Herausforderungen bei Einführung und Nutzung (Code 1.3)

Dieser Code bezieht sich auf Hürden, Widerstände und Akzeptanzprobleme, die bei der Einführung und Nutzung digitaler Patientenpfade auftreten. Erfasst werden individuelle und organisationale Barrieren sowie Faktoren, die den Wandel erschweren können. Die Experten nannten im Kontext „Herausforderungen bei Einführung und Nutzung“:

- Skepsis und Widerstände gegenüber Standardisierung und digitalen Prozessen, insbesondere aus Angst vor Autonomieverlust. *„Ich vermute, es gibt gewisse Abwehrhaltungen. Wenn alles standardisiert wird, haben manche das Gefühl, ihnen werde etwas vorgeschrieben.“ (E7, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)*
- Es besteht eine fragmentierte Systemlandschaft und fehlende Durchgängigkeit. *„Was fehlt, ist ein durchgängiges System, das Behandlungspfad, Ressourcenplanung, Terminierung und Patienteninformation intelligent miteinander verbindet.“ (E6, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)*
- Heterogene Arbeitsweisen und Erwartungen der Berufsgruppen erschweren die Umsetzung. *„Unsere Klinik ist gross und in verschiedene Subdisziplinen gegliedert. In manchen Bereichen gibt es bereits definierte Patientenpfade, in anderen nicht.“ (E10, 2025)*

Laut Experten zeigen sich oftmals Schwierigkeiten bei der Implementierung und Anwendung digitaler Patientenpfade durch fehlende Zustimmung, unzureichende technische Einbindung und fehlende

Standardisierung. Ohne spezifische Maßnahmen zur Bewältigung dieser Hindernisse, wie Kommunikation, Investitionen und die Einbindung der Beteiligten in den Prozess, bleiben digitale Lösungen im Spitalalltag unvollständig und können ihr volles Potenzial nur eingeschränkt entfalten.

Zusammenfassung Hauptkategorie 1: „Anforderungen an digitale Systeme“

Die Hauptkategorie „Anforderungen an digitale Systeme“ fasst sämtliche Voraussetzungen zusammen, die digitale Lösungen erfüllen müssen, um eine effektive Unterstützung von Patientenpfaden im Spital zu gewährleisten. Dabei stehen sowohl die funktionalen Anforderungen an die Systemtechnik als auch die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen und die typischen Herausforderungen bei der Implementierung im Mittelpunkt.

Eine der funktionalen Anforderungen ist vor allem, dass alle Behandlungsschritte lückenlos und strukturiert digital abgebildet werden. Es sollte möglich sein, den gesamten Patientenprozess ohne Medienbrüche nachvollziehbar zu gestalten und allen Berufsgruppen jederzeit aktuelle, transparente Informationen zur Verfügung zu stellen, dies sollte durch digitale Systeme ermöglicht werden. Hervorgehoben werden vor allem die Automatisierung, etwa bei der Aufgabenverteilung und bei Erinnerungen, sowie eine intuitive Handhabung, die für den Nutzer angenehm ist. Die reibungslose Einbindung in bestehende IT-Strukturen sowie die Option zur flexiblen Anpassung an maßgeschneiderte Abläufe gehören zu den weiteren wesentlichen Erwartungen.

Es ist wichtig, dass auf organisatorischer Ebene eindeutige Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Governance-Strukturen festgelegt werden. Die Digitalisierung von Patientenpfaden kann nur dann nachhaltig gelingen, wenn Zuständigkeiten klar geregelt sind und alle beteiligten Berufsgruppen von Pflege über Ärzteschaft bis zur IT aktiv einbezogen werden. Geplante Trainings, klare Kommunikation und ein gemeinsames Verständnis von Prozessen im ganzen Haus tragen dazu bei. Allerdings bringt die Implementierung digitaler Patientenpfade auch Schwierigkeiten mit sich. Die Umsetzung kann durch Unterschiede in den Einstellungen und Erwartungen der Berufsgruppen, Ängste vor Autonomieverlust und die Vielfalt der bestehenden Systemlandschaften erschwert werden. Es kommt oft vor, dass alte und neue Strukturen gleichzeitig bestehen, und technische sowie organisatorische Herausforderungen müssen während des laufenden Betriebs angegangen werden. Hier ist es maßgeblich, die Akzeptanz durch Einbeziehung, Offenheit und ständige Kommunikation zu stärken.

4.2.2. Auswertung Hauptkategorie 2: Einfluss auf Ressourcennutzung

In dieser Hauptkategorie wird untersucht, welchen Einfluss digitale Patientenpfade auf den Einsatz, die Koordination und die Auslastung von Personal sowie materiellen und infrastrukturellen Ressourcen im Spital haben. Dabei bezieht sie sowohl die Optimierungsmöglichkeiten als auch potenzielle Herausforderungen oder Fehlbelastungen ein. Diese Sichtweise ist für die Forschungsfrage von besonderer Bedeutung, da es bei der Digitalisierung des Patientenpfades im Spital vor allem darum geht, die Nutzung von Ressourcen wie Personal, Räumlichkeiten oder Geräten zu optimieren, denn

diese sind rar. Die Bestimmung sowohl positiver als auch kritischer Effekte macht eine realistische Beurteilung digitaler Pfadlösungen möglich.

Personelle Ressourcen (2.1)

Innerhalb dieses Codes wird thematisiert, wie digitale Patientenpfade den zeitlichen Aufwand, die Entlastung, die Aufgabenverteilung oder die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen beeinflussen. Die Experten nannten im Kontext „Personelle Ressourcen“:

- Digitalisierung und Standardisierung führen dazu, dass das Pflege- und Ärzteteam seltener Rückfragen stellt und sich besser an klaren Vorgaben orientieren kann, womit der Abstimmungsaufwand sinkt.
„Wenn alle wissen, was wann zu tun ist, dann sinkt der Abstimmungsaufwand automatisch. Aber: Das funktioniert nur, wenn die Prozesse auch bekannt und klar sind.“ (E8, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)
- Weniger spontane Anforderungen an Personal und Materialbeschaffung durch vorhersehbarere Abläufe.
„Durch die klaren Abläufe konnten z. B. Materialbestellungen besser koordiniert werden. Die Pflege hatte weniger spontane Anforderungen, weil sie wusste, was wann gebraucht wird.“ (E11, persönliche Mitteilung, 22.05.2025)
- Pflegekräfte und Patienten werden selbstständiger, weil Abläufe klar und vorstrukturiert sind.
„Die Selbstständigkeit der Patientinnen und Patienten hat zugenommen – das hat wieder Ressourcen freigesetzt.“ (E3, persönliche Mitteilung, 09.05.2025)

Die Experten gaben an, dass digitale Patientenpfade den Personaleinsatz im Spital wesentlich effizienter gestalten können. Durch standardisierte Prozesse und eindeutige Aufgabenverteilungen wird der Abstimmungsaufwand verringert, die Autonomie der Pflegekräfte gestärkt und ermöglicht, mehr Patienten mit dem vorhandenen Personal zu versorgen. Sie machen gleichzeitig deutlich, dass es bei der Einführung digitaler Pfade zunächst zu einem Mehraufwand und einer höheren Belastung kommt. Gerade in der Anfangsphase kommen neue Aufgaben und Verdichtungen im Arbeitsalltag auf, und es mangelt oft an spezialisierten personellen Ressourcen für die kontinuierliche Betreuung der digitalen Systeme.

Infrastrukturelle Ressourcen (2.2)

Dieser Code umfasst Aussagen über die Nutzung und Belegung von Räumlichkeiten, technischen Geräten oder Bettplätzen. Thematisch erfasst wird, wie digitale Pfade zur optimalen Nutzung infrastruktureller Ressourcen beitragen können. Die Experten nannten im Kontext „Infrastrukturelle Ressourcen“:

- Gezieltere Zuteilung und Steuerung von Räumen, Geräten oder Funktionsbereichen.
„Die Steuerung ist schon heute teilweise pfadbasiert – sprich: Kapazitäten werden entlang von Nachfrage und Pfadausprägungen¹⁸ verteilt.“ (E4, persönliche Mitteilung, 09.05.2025)
- Die tatsächliche Verbesserung der Auslastung hängt stark davon ab, wie die Systeme vernetzt sind und wie Daten für die Planung genutzt werden können.

„Wenn die Systeme intelligent vernetzt wären, könnte man z. B. sagen, ich brauche ein Bett für drei Tage und das System würde diesen Slot automatisch suchen und buchen.“ (E6, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)

- Effizienzsteigerungen führen auch zu höheren Anforderungen an Technik, Systempflege und IT-Support.
„Insgesamt haben wir eine massive Effizienzsteigerung, aber wir müssen eben auch mehr in Technik und Support investieren, um das Niveau zu halten.“ (E5, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)

Die Experten sehen im Einsatz digitaler Patientenpfade ein klares Optimierungspotenzial für die Steuerung und Auslastung von Infrastruktur. Durch mehr Transparenz und gezieltes Ressourcenmanagement können Abläufe effizienter gestaltet und Wartezeiten reduziert werden. Die tatsächlichen Effekte hängen stark von der intelligenten Vernetzung und dem Reporting¹⁹ ab, viele Systeme befinden sich hier noch im Aufbau. Letztendlich führt die Umstellung zu höheren Anforderungen an Technik und IT-Support.

Prozessorganisation und Transparenz (2.3)

Dieser Code beinhaltet Aussagen zur Verbesserung der Prozessstruktur, zur Vorhersehbarkeit von Abläufen und zur Transparenz im Patientenpfad. Hier steht die Frage im Vordergrund, wie digitale Unterstützung zu einer klareren Kommunikation und einer besseren Prozessübersicht beiträgt. Die Experten nannten im Kontext „Prozessorganisation und Transparenz“:

- Digitale Patientenpfade sorgen für klar definierte, standardisierte Abläufe und Verantwortlichkeiten.
„Wir hatten dort früher oft das Problem, dass vor invasiven Eingriffen die Aufklärungen fehlten. Das führte zu Absagen – was enorm ineffizient war. Daraufhin haben wir einen klar definierten Pfad und eine Checkliste eingeführt. Zusätzlich wurde eine neue Berufsgruppe – eine Clinical Nurse – in den Pfad integriert, die systematisch prüft, ob alle notwendigen Unterlagen vorhanden sind.“ (E10, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)

¹⁸ Pfadausprägungen können patientengruppenspezifische Varianten eines Patientenpfads beschreiben, die auf unterschiedliche medizinische, pflegerische oder organisatorische Bedürfnisse zugeschnitten sind.

¹⁹ Bezeichnet die systematische Erfassung, Aufbereitung und Weitergabe von Informationen und Kennzahlen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen in Organisationen und Management.

- Transparenz und bessere Planbarkeit für alle Beteiligten wird erhöht, was die Koordination und Kapazitätsplanung vereinfacht.
„Wenn alle im gleichen System arbeiten, wird die Transparenz höher, der Abstimmungsaufwand sinkt. Gleichzeitig wird die Planbarkeit besser, weil zum Beispiel OP-Termine oder Sprechstunden besser koordiniert werden können.“ (E6, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)
- Reduzierter Abstimmungsaufwand durch weniger Rückfragen und weniger Ad-hoc-Kommunikation, da alle auf dieselben digitalen Informationen zugreifen können.
„Oft wird unterschätzt, was es bedeutet, wenn Abläufe nicht systemgestützt sind. Dann wird vieles zur Ad-hoc-Kommunikation – also 1:1-Kommunikation zwischen zwei Personen. Das kostet nicht nur Zeit, sondern ist auch abhängig von Synchronität. Du rufst an, ich bin nicht erreichbar, dann rufe ich zurück und du bist gerade beschäftigt. So verstreichen 30 Minuten, obwohl der eigentliche Austausch zwei Minuten dauert.“ (E7, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)

Die Interviews mit den Experten verdeutlichen, dass digitale Patientenpfade eine signifikante Steigerung der Prozessorganisation und Transparenz im Spital bewirken können. Durch standardisierte Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und verbesserte Kommunikation wird die Effizienz gesteigert und der Koordinationsaufwand reduziert. Dennoch hängt der Erfolg der Anwendung von der effektiven Integration in das System, der Zugänglichkeit der Pfade und einer gelungenen Einführungsphase ab. Während der Phase der Umstellung entstehen oft Zweifel und parallele Strukturen, die anfangs die Effektivität beeinträchtigen. Auf lange Sicht überwiegen die positiven Auswirkungen auf Struktur und Kooperation.

Zusammenfassung Hauptkategorie 2: „Einfluss auf Ressourcennutzung“

In der Hauptkategorie wurde untersucht, inwiefern digitale Patientenpfade den Einsatz, die Koordination und die Auslastung von Personal sowie infrastrukturellen und materiellen Ressourcen im Spital beeinflussen. Den Ergebnissen zufolge verringern standardisierte Verfahren eine eindeutige Verteilung der Aufgaben und strukturiertes Vorgehen den Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand im Klinikalltag deutlich, wenn digitale Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Dadurch kann das vorhandene Personal gezielter und effizienter eingesetzt werden, die Selbstständigkeit der Mitarbeitenden und Patienten gefördert und mehr Fallzahlen mit den bestehenden Ressourcen realisiert werden. Auch im infrastrukturellen Bereich können digitale Patientenpfade die Nutzung und Belegung von Räumen, Geräten und Betten erheblich verbessern. Wartezeiten werden verkürzt, Abläufe transparenter und Engpässe werden frühzeitig erkannt durch gezielte Steuerung, eine verbesserte Datenlage und IT-gestützte Kapazitätsplanung. Reporting- und Ressourcenmanagementsysteme zusammenzuführen hilft, die Überwachung und flexible Nutzung der vorhandenen Infrastruktur zu unterstützen. Gleichzeitig wachsen jedoch die Anforderungen an Technik, Support und IT-Personal. Die Prozessorganisation wird durch klare Verantwortlichkeiten, standardisierte Abläufe und digitale

Checklisten verbessert, was die Teamkoordination erleichtert und die Zuverlässigkeit erhöht. Digitale Patientenpfade sorgen für mehr Transparenz im Behandlungsverlauf, erleichtern die Integration neuer Mitarbeiter und optimieren das Zeitmanagement. Damit diese positiven Effekte eintreten können, ist eine umfassende Integration der digitalen Pfade und die Akzeptanz durch alle Beteiligten erforderlich. In der Anfangsphase entstehen häufig zusätzliche Belastungen durch Schulungen und parallele Strukturen, die jedoch langfristig durch strukturiertere und effizientere Prozesse ausgeglichen werden.

4.2.3. Auswertung Hauptkategorie 3: Wirtschaftliche Effekte

Diese deduktive Kategorie „Wirtschaftliche Effekte“ umfasst die ökonomischen Auswirkungen, die mit der Implementierung digitaler Patientenpfade verbunden sind. Im Mittelpunkt stehen Äußerungen zu Kosten, Einnahmen, Wirtschaftlichkeit und potenziellen Effizienzgewinnen. Damit adressiert die Kategorie unmittelbar die Forschungsfrage nach den ökonomischen Folgen digitaler Pfadlösungen. Weil die Investitionen in Digitalisierung auch unter Berücksichtigung von Budget- und Renditeaspekten bewertet werden müssen, ist das Verständnis dieser Effekte eine grundlegende Voraussetzung für fundierte Entscheidungen auf Managementebene.

Effizienzgewinne und Kostenreduktion (3.1)

In diesem Code werden Hinweise auf Einsparpotenziale, z. B. durch Automatisierung, verkürzte Verweildauer oder reduzierte Dokumentationsaufwände, thematisiert. Es geht um alle Aspekte, die auf eine wirtschaftlichere Gestaltung von Patientenpfaden abzielen. Die Experten nannten im Kontext „Effizienzgewinne und Kostenreduktionen“:

- Kürzere stationäre Verweildauern senken die Gesamtkosten.
„Eine kürzere Verweildauer hat automatisch Kosteneffekte. Schwieriger messbar ist der direkte Effekt auf Fallkosten, aber wir sehen ihn z. B. auch bei Laborkosten – durch standardisierte Parameter, die unabhängig vom Pfad bereits eingeführt wurden.“ (E3, persönliche Mitteilung, 09.05.2025)
- Schnelle, sichtbare Verbesserungen bei Effizienz und Ablauf steigern die Motivation und Akzeptanz für digitale Pfade und unterstützende Prozesse.
„Wir haben schnelle Erfolge gesehen. Die ersten Patienten wurden zügiger entlassen, die Prozesse liefen runder – das motiviert. Wenn man merkt, dass es funktioniert, ist die Akzeptanz sofort da.“ (E11, persönliche Mitteilung, 22.05.2025)
- Automatisierung und klare Prozesse reduzieren Zeitverluste durch manuelle oder doppelte Arbeit in der Administration und Supportbereichen.
„Wenn Mitarbeitende heute noch Versicherungen telefonisch kontaktieren müssen, kostet das viel Zeit. Durch klarere Prozesse – etwa standardisierte Fristen oder digitale Meldungen – sparen wir diese Zeit ein.“ (E2, persönliche Mitteilung, 08.05.2025)

Die Interviews mit den Experten verdeutlichen, dass digitale Patientenpfade im Spital eine Verbesserung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Durch präzise festgelegte, normierte Prozesse und klare Zuständigkeiten werden Fehler, spontane Reaktionen und überflüssige Koordinationsarbeit minimiert. Durch die rasch erkennbaren Verbesserungen werden die Motivation und Akzeptanz im Team gesteigert. Die Aussagen verdeutlichen jedoch auch, dass der Erfolg maßgeblich von einer gründlichen Einführung pfadunterstützender Prozesse, jener funktionsbezogenen Zugänglichkeit und der langfristigen Integration in den Klinikalltag abhängt.

Erlöse und Vergütungsmodelle (3.2)

An dieser Stelle werden Auswirkungen digitaler Pfade auf Abrechnungsmodalitäten, DRG-Logik und die Vergütung thematisiert. Im Fokus stehen die finanziellen Rahmenbedingungen und potenzielle Zielkonflikte bei der Honorierung stationärer Leistungen. Die Experten nannten im Kontext „Erlöse und Vergütungsmodelle“:

- *Ökonomische Risiken entstehen oft durch formale Fehler, nicht durch medizinische Fragen. „ ... wenn Rückweisungen erfolgen, geht es fast nie um die medizinische Sinnhaftigkeit einer Behandlung, sondern um formale Fehler: z. B. falsche Daten, fehlende Angaben, Limitverletzungen etc. Wenn wir solche Vorgaben nicht einhalten, verlieren wir bares Geld.“ (E2, persönliche Mitteilung, 08.05.2025)*
- *Das Finanzierungssystem DRG kann Effizienz und Innovation ökonomisch bestrafen. „Da konnten wir Eingriffe, die früher eine Verweildauer von sieben Tagen hatten, auf zwei Tage reduzieren. [...] Aber genau da liegt auch das Problem: Wir werden dafür ökonomisch bestraft. Die DRG ist auf sieben Tage ausgelegt. Wenn wir früher entlassen, erhalten wir Abschläge. Das ist ein klassischer Fall von Innovationshemmnis durch Finanzierungssysteme.“ (E1, persönliche Mitteilung, 02.05.2025)*

Die Diskussion über Erlöse und Vergütungsmodelle wurde von den befragten Experten selten angesprochen und meist nur am Rande erwähnt. Die Sicherung der Erlöse durch korrekte Kodierung, die Vermeidung von Rückweisungen und die Bedeutung formaler Abläufe stehen im Mittelpunkt, wo dies erwähnt wurde. Generell wird deutlich, dass wirtschaftliche Aspekte bei der Entwicklung und Anwendung digitaler Patientenpfade zwar berücksichtigt werden, aber im Vergleich zu organisatorischen und prozessualen Gesichtspunkten in den Interviews weniger Gewicht haben.

Steuerung und Controlling (3.3)

Thematisch wird hier die Nutzung von Leistungskennzahlen, Dashboards oder Abweichungsanalysen im Zusammenhang mit digitalen Patientenpfaden erfasst. Der Code beleuchtet die Möglichkeiten der Prozessüberwachung und datenbasierten Steuerung. Die Experten nannten im Kontext „Steuerung und Controlling“:

- Stationäre Verweildauer steht als zentrale Kennzahl zur Überprüfung von Prozessen.

„Die wichtigste übergeordnete Kennzahl ist sicherlich die Verweildauer ... Ein standardisierter Pfad sollte dazu beitragen, die Verweildauer zu senken, insbesondere pro Krankheitsbild.“ (E10, 2025)

- Reporting und regelmäßige Auswertung sind die Grundlage für Optimierung.
„Ich analysiere die Auswertungen, gebe Hinweise und bringe das Team immer wieder zusammen. [...] Wir haben uns regelmäßig getroffen, um zu sehen, ob sich etwas verändert hat, was funktioniert und was nicht. Das ist ein dynamischer Prozess, der sich laufend anpasst.“ (E3, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)
- Es besteht ein Mangel an systematischem Pfad-Controlling und Kennzahlensets.
„Spezifische KPIs²⁰ zur Steuerung von Patientenpfaden existieren aktuell nicht. Das liegt auch daran, dass viele Prozesse erst aufgebaut werden. Die Steuerungsinstrumente hinken dem noch hinterher.“ (E4, persönliche Mitteilung, 09.05.2025)

Die Aussagen der Experten deuten darauf hin, dass die Implementierung und Überwachung digitaler Patientenpfade in den meisten Einrichtungen noch in der Entwicklungsphase sind. Obwohl übliche Kennzahlen wie Verweildauer, Auslastung und OP-Zeiten regelmäßig analysiert und zur Verbesserung verwendet werden, mangelt es oft an präzisen, strukturierten Kennzahlensets und an einer durchgängigen Einbindung von Pfaddaten in das Controlling. Bisher sind Live-Dashboards oder einheitliche KPI-Systeme für Patientenpfade selten anzutreffen, was die gezielte Steuerungsmöglichkeit einschränkt. Oftmals sind die Zuständigkeiten für das Controlling und die Prozessverantwortung noch nicht endgültig geklärt. Dennoch wird deutlich, dass Berichterstattung und regelmäßige Analyse als Grundlage für fortlaufende Verbesserungen betrachtet werden.

Zusammenfassung Hauptkategorie 3: „Wirtschaftliche Effekte“

Die Analyse der Hauptkategorie „Wirtschaftliche Effekte“ zeigt, dass digitale Patientenpfade in Krankenhäusern insbesondere durch die Standardisierung von Prozessen, Automatisierung und eine verbesserte Planbarkeit zu einer effizienteren Ressourcennutzung und Kostensenkung beitragen können. Zu den bedeutendsten Effekten zählen insbesondere verkürzte Verweildauern, eine optimierte Auslastung der vorhandenen Kapazitäten sowie eine Entlastung des Personals. Zugleich wird deutlich, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten digitaler Wege durch gegenwärtige Vergütungs- und Abrechnungssysteme wie das DRG-Modell teilweise limitiert werden. Effizienzgewinne führen nicht immer zu höheren Erlösen und können unter bestimmten Rahmenbedingungen sogar finanzielle Nachteile bedeuten. Um die Erlöse abzusichern, sind eine lückenlose Dokumentation und eine fehlerfreie Kodierung zudem unerlässlich. In der Steuerung und im Controlling ist deutlich, dass digitale Patientenpfade die Basis für ein zielgerichteteres und transparenteres Controlling bieten, das

²⁰ Intelligenter Indikator zur Erreichung von bestimmten Zielen.

jedoch bislang häufig auf Einzeldaten beruht. Ein bedeutsamer Fortschritt für die nachhaltige ökonomische Nutzung digitaler Pfade ist der systematische Aufbau spezifischer Kennzahlen und digital gestützter Steuerungsinstrumente.

5. Beantwortung der Forschungsfrage und Diskussion

Die Diskussion der Ergebnisse im Kontext der theoretischen Fundierung verdeutlicht, dass die erfolgreiche Implementierung digitaler Patientenpfade im Spital nicht allein von der Technik abhängt, sondern von einem komplexen Zusammenspiel funktionaler, organisatorischer, ökonomischer, qualitätsbezogener und kultureller Voraussetzungen. Die systematische Analyse entlang der entwickelten primären Hauptkategorien bietet dabei eine differenzierte Basis zur Beantwortung der drei Forschungsfragen und ermöglicht eine kritische Einordnung im Spiegel aufgeführter theoretischer Ansätze.

Zu der ersten Forschungsfrage, die sich mit den Anforderungen an digitale Systeme und den notwendigen organisatorischen Strukturen für wirksame Patientenpfade befasst, bestätigen die Ergebnisse der primären Kategorie Anforderungen an digitale Systeme die theoretischen Modelle (Richter & Schlieter, 2024; Lux, 2017). Es werden zentrale Anforderungen wie Transparenz, Automatisierung, frühzeitige Fehlererkennung und nahtlose Integration in bestehende Klinik-IT-Landschaften herausgearbeitet. Theorie und Praxis stimmen darin überein, dass nur technisch ausgereifte und anwenderfreundliche Systeme eine prozessuale Steuerung und Kontrolle ermöglichen, die den komplexen Versorgungsalltag abbildet. Kritisch bleibt jedoch festzuhalten, dass in den Interviews vielfach auf die Diskrepanz zwischen idealtypischen Systemfunktionen und den real verfügbaren Lösungen hingewiesen wird. Während die Literatur (etwa Lux, 2017, S. 19–21) eine umfassende Interoperabilität und nahtlose Integration beschreibt, berichten viele Experten von Schnittstellenproblemen, Insellösungen und fehlender Flexibilität der eingesetzten Informationstechnologien. Die sekundäre Kategorie konzeptionelle und kulturelle Voraussetzungen ergänzt die theoretische Perspektive um den Aspekt der kulturellen und institutionellen Prägung. Trotz einheitlicher Systemziele existieren weiterhin Verständigungsprobleme, terminologische Unterschiede und Vorbehalte gegenüber Standardisierung, die sich in der Praxis aber als persistente Barrieren zeigen. Insbesondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit bleibt ein kritischer Erfolgsfaktor, dessen Bedeutung zwar theoretisch anerkannt (A. Schneider, 2023; Wasem & Blase, 2023, S. 89), dessen Umsetzung jedoch oft an Alltagsrealitäten und institutionellen Routinen scheitert.

Im Rahmen der zweiten Forschungsfrage nach dem Einfluss auf infrastruktureller und personeller Ressourcennutzung zeigt die primäre Kategorie Einfluss auf Ressourcennutzung, dass digitale Patientenpfade erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung und besseren Ressourcenauslastung bieten. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Prognosen von PwC (2020, S. 1) und Albrecht (2023, S. 31–32), die für die Transformation von Versorgungsnetzwerken und für digital unterstützte

Prozesssteuerung deutliche Effizienzgewinne vorhersagen. In den Interviews werden vor allem die Entlastung der Mitarbeitenden, die Reduktion von Koordinationsaufwand und die Verbesserung der Planbarkeit von Infrastruktur als Vorteile genannt. Allerdings wird auch auf temporäre Mehrbelastungen in der Einführungsphase und auf den initial höheren Bedarf an Schulung und Koordination hingewiesen. Kritisch bleibt zu betrachten, dass die erwarteten Effizienzgewinne oft erst nach längerer Praxisanwendung eintreten und stark von der Prozessreife sowie der Bereitschaft zur kontinuierlichen Anpassung und Weiterbildung abhängen. Die Ergebnisse der sekundären induktiven Kategorie konzeptionelle und kulturelle Voraussetzungen machen zudem deutlich, dass eine effektive Ressourcennutzung nicht nur von der Technik, sondern vor allem auch von der Bereitschaft zur Zusammenarbeit, klaren Kommunikationsstrukturen und der Überwindung institutioneller Silos abhängt, ein Thema, das auch in der Literatur (A. Schneider, 2023; Wasem & Blase, 2023, S. 89) als Erfolgsfaktor für komplexe Versorgungsprozesse hervorgehoben wird.

Bezüglich der dritten Forschungsfrage zu den ökonomischen Effekten bestätigen die Interviewdaten innerhalb der primären Kategorie wirtschaftliche Effekte, dass digitale Patientenpfade ein erhebliches Potenzial zur Kostenreduktion, Prozessoptimierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit aufweisen. Die Theorie (Richter & Schlieter, 2024, S. 6; 150, Albrecht, 2023, S. 31–32) postuliert, dass insbesondere verkürzte Verweildauern, automatisierte Dokumentation und schnellere Abrechnungsprozesse zu nachhaltigen ökonomischen Vorteilen führen können. Die Praxis zeigt jedoch, dass die tatsächliche Realisierung dieser Effekte stark von externen Faktoren abhängt. Bestehende Vergütungsmodelle wie das DRG-System setzen teilweise kontraproduktive Anreize (z. B. Abschläge bei zu kurzen stationären Aufenthalten) und können dazu führen, dass Prozessverbesserungen nicht automatisch zu höheren Einnahmen führen. Auch der initiale Investitionsbedarf in IT-Infrastruktur und Qualifizierung ist nicht zu unterschätzen und wird in der Literatur oft weniger stark gewichtet als von den Experten in der Praxis beschrieben. Auffällig ist, dass qualitative Effekte (z. B. Fehlervermeidung, Prozessqualität) häufig als Voraussetzung für ökonomischen Nutzen gesehen werden. Die Ergebnisse der sekundären Kategorie Qualität und Fehlervermeidung im Patientenpfad verdeutlichen, dass eine strukturierte Qualitätssicherung nicht nur für die Patientensicherheit, sondern auch zur Vermeidung von kostenintensiven Nacharbeiten und für die reibungslose Abrechnung essenziell ist.

Übergreifend ergibt sich aus der Kombination von Theorie und Empirie, dass der Nutzen digitaler Patientenpfade nur dann umfassend realisiert werden kann, wenn alle fünf Kategorien der Analyse bestehend aus funktionalen Systemanforderungen, Ressourceneffekten, wirtschaftlichen Effekten, Qualitätsmanagement und konzeptionellen/kulturellen Voraussetzungen systematisch und gemeinsam adressiert werden. Die folgende Abb. 6 fasst die identifizierten zentralen Schlüsselebenen sowie ihre Wechselwirkungen als Strukturmodell zusammen.

Abb. 6: Schlüsselebenen digitaler Patientenpfade

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 6 zeigt, dass wirtschaftliche und ressourcenbezogene Effekte digitaler Patientenpfade auf einer fundierten Basis aus Qualitätsmanagement, organisatorischen Strukturen, Unternehmenskultur, begrifflicher Klarheit und funktionalen Systemanforderungen beruhen. Erst das Zusammenspiel aller Schlüsselebenen ermöglicht die nachhaltige Wirkung und erfolgreiche Implementierung digitaler Patientenpfade im Spital.

Die Literatur betont zwar die Bedeutung integrierter Lösungen und interdisziplinärer Zusammenarbeit, verbleibt jedoch häufig auf einer abstrakten Ebene. Die eigentliche Herausforderung besteht weniger darin, dass es an theoretischen Ansätzen mangelt, diese sind durchaus vorhanden, sondern vielmehr in der Heterogenität der Gesundheitsinstitutionen. Jede Einrichtung steht vor ihren eigenen, spezifischen Herausforderungen, wodurch die praktische Umsetzung erschwert wird. Die empirischen Ergebnisse zeigen hingegen, dass die alltägliche Implementierung mit vielen nichttechnischen, oft unterschätzten Hindernissen verbunden ist, etwa in Bezug auf Kommunikation, Verantwortlichkeiten oder den kulturellen Wandel innerhalb der Organisation.

Zusammenfassend bestätigen die Ergebnisse zentrale theoretische Modelle, relativieren jedoch deren Praxistauglichkeit durch den Hinweis auf komplexe Wechselwirkungen, zusätzliche Investitionsbedarfe, kulturelle Widerstände und notwendige Anpassungsleistungen im klinischen Alltag. Die erfolgreiche Einführung digitaler Patientenpfade ist weniger eine Frage der Technologie, sondern vielmehr ein interdisziplinäres Gestaltungsprojekt, welches auf klaren Standards, gemeinsamen Begriffen, offener Kommunikation und gelebter Zusammenarbeit basiert, wie es die Basis in Abb. 6 verdeutlichen soll.

Die Auswertung der Interviews zeigt zudem, dass der Stand bereits etablierter Organisationsstrukturen einen maßgeblichen Einfluss auf die erfolgreiche Implementierung digitaler Patientenpfade

hat. In jenen Institutionen, in denen Verantwortlichkeiten klar geregelt und Prozesse bereits standardisiert sind, verlaufen sowohl die Entwicklung als auch die Einführung digitaler Pfade deutlich zielgerichteter und effizienter. Umgekehrt ist in Einrichtungen, in denen noch kein einheitliches Begriffsverständnis oder nur begrenzte organisatorische Vorgaben bestehen, die Umsetzung digitaler Pfade häufig durch Verzögerungen und einen insgesamt geringeren Reifegrad gekennzeichnet. Diese Beobachtungen unterstreichen die Bedeutung einer konsequenten strukturellen und konzeptionellen Vorarbeit als Voraussetzung für die nachhaltige Digitalisierung im Bereich des Patientenpfadmanagements.

6. Fazit und Implikationen für das Spitalmanagement

Die Umstellung auf vollumfängliche digitale Patientenpfade in Spitälern und Krankenhäusern ist ein komplexer und interdisziplinärer Prozess, der weit über rein technische Aspekte hinausgeht. Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, dass die Einführung digitaler Patientenpfade im Licht der aktuellen Theorie und empirischen Praxis nur dann erfolgreich ist, wenn funktionale, organisatorische und auch kulturelle Bedingungen gemeinsam erfüllt werden.

Im Hinblick auf die erste Forschungsfrage zeigt sich, dass digitale Systeme aus funktionaler Sicht hohe Anforderungen an Transparenz, Automatisierung und Prozesssicherheit erfüllen müssen. Ebenso sind interdisziplinäre Steuerungsorgane und regelmäßige Schulungen zentral. Die Entwicklung der Organisation und ein gemeinsames Begriffsverständnis, wie es auch in der Theorie gefordert wird, sind hierfür essenziell.

Mit Blick auf die zweite Forschungsfrage konnte beantwortet werden, dass digitale Patientenpfade erhebliche Potenziale für Effizienzsteigerung, verbesserte Ressourcennutzung und Prozessqualität bieten, allerdings nur, wenn sie routiniert eingesetzt, von einem funktionierenden Change-Management²¹ begleitet und umfassend integriert werden.

Die dritte Forschungsfrage zu den ökonomischen Effekten zeigt, dass digitale Patientenpfade grundsätzlich das Potenzial haben, Kosten zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. In der Praxis hängt der tatsächliche wirtschaftliche Erfolg jedoch stark von der konsequenten Nutzung relevanter Leistungsindikatoren und von der Integration in das betriebswirtschaftliche Controlling ab.

Eine wesentliche Erkenntnis der Arbeit betrifft die Bedeutung von Governance-Strukturen und einem einheitlichen Begriffsverständnis. Nur mit klaren Verantwortlichkeiten, verbindlichen Standards und einer kontinuierlichen Kommunikation über Prozessziele und Erfolge können Synergien genutzt und typische Umsetzungsbarrieren überwunden werden. Die systematische Erfassung und Nutzung von Kennzahlen bietet zudem erstmals die Möglichkeit, Qualität und Effizienz nicht nur anzunehmen,

²¹ Bezeichnet die strukturierte Planung, Steuerung und Umsetzung von Veränderungsprozessen in Organisationen, um Anpassungen erfolgreich und nachhaltig zu gestalten.

sondern auch nachweisbar zu machen und gezielt zu steuern. So entsteht ein Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung, der die Potenziale der Digitalisierung langfristig sichert.

In den Institutionen, die bereits eine Vielzahl digitaler Patientenpfade etabliert haben, war zu beobachten, dass der eigentlichen Digitalisierung stets eine Phase der inhaltlichen Entwicklung und Editierung der Pfade vorausgeht. Meist initiiert das spitalinterne Projektmanagement diesen Prozess und koordiniert die bereichsübergreifende Abstimmung. Erst nach einer sorgfältigen fachlichen und organisatorischen Ausarbeitung werden die Pfade in digitale Systeme überführt. Eine klare Aufgabenverteilung und die Festlegung von Verantwortlichkeiten entlang einer Roadmap, von der inhaltlichen Entwicklung über die technische Umsetzung bis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung, haben sich hierbei als zentrale Erfolgsfaktoren erwiesen.

Folgende Empfehlungen auf Basis der Ergebnisse resultieren:

- Es sollten eindeutige Verantwortlichkeiten geschaffen und interdisziplinäre Steuerungsgremien etabliert werden, um die digitale Transformation nachhaltig zu verankern.
- Ein gemeinsames Begriffsverständnis sowie verbindliche Standards für Prozesse und Strukturen sind zu entwickeln und zu verbreiten.
- Change-Management sollte als fester Bestandteil jeder Digitalisierungsinitiative integriert werden.
- Relevante Kennzahlen zu Prozessen und Ergebnissen sind systematisch zur Steuerung und kontinuierlichen Verbesserung zu nutzen.
- Bei der Gestaltung digitaler Patientenpfade im somatisch stationären Bereich ist sicherzustellen, dass von Anfang an DRG-relevante Aspekte integriert werden, um sowohl die klinische als auch die wirtschaftliche Steuerung optimal zu unterstützen.
- Zudem sollte künftige Forschung vertieft untersuchen, wie digitale Pfade sektorenübergreifend standardisiert werden können, welche Effekte sie auf die Versorgungsqualität und Patientenzufriedenheit haben und wie KI-gestützte Lösungen die Pfadsteuerung weiterentwickeln könnten.

Abschließend lässt sich festhalten, digitale Patientenpfade bieten ein großes Potenzial zur Steigerung von Effizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Dieses Potenzial kann aber nur ausgeschöpft werden, wenn das übergeordnete Spitalmanagement die Digitalisierung als strategischen und interdisziplinären Transformationsprozess erkennt.

Möglicherweise wartet die Digitalisierung inzwischen auf die Spitäler und nicht mehr umgekehrt. Es liegt nun an den Organisationen innerhalb der Gesundheitsinstitute, die erforderlichen Strukturen und Prozesse zu schaffen, um von dem vollen Potenzial digitaler Pfadlösungen zu profitieren und die Entwicklungen weiter voranzutreiben.

Literaturverzeichnis

- Albrecht, T. (2023). *Untersuchung des Patientenflussmanagements in komplexen interdependenten Krankenhäusern: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Verfahren basierend auf Simulation, Optimierung und Data-Mining*. [Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]. <https://doi.org/10.25673/110882>
- Birkelbach, O., & Mayer, A. (2023). Anforderungen an die OP-Planung. In: M. Diemer, C. Taube, J.-A. Rüggeberg, J. Ansorg, J. Heberer & W. von Eiff (Hrsg.), *Handbuch OP-Management: Strategien. Konzepte. Methoden* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 298–314). Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.32745/9783954668076>
- Bundesamt für Statistik. (2024). *Medizinisches Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz* (Version 2025). Schweizerische Eidgenossenschaft. <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/27985669>
- Denz, C. (2023). Strategische Überlegungen und unternehmerisches Handeln in der OP-Steuerung. In: M. Diemer, C. Taube, J.-A. Rüggeberg, J. Ansorg, J. Heberer & W. von Eiff (Hrsg.) *Handbuch OP-Management: Strategien. Konzepte. Methoden* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 6–11). Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.32745/9783954668076>
- Freepik. (2025). Verschiedene Icons [Icon]. Freepik Premium. <https://www.freepik.com>
- GDK. (2018). *Anwendung einer Spitalleistungsgruppensystematik im Rahmen der kantonalen Spitalplanung*: Empfehlung der GDK (BESCHLUSS der GDK-Plenarversammlung vom 25. Mai 2018). https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalplanung/EM_SPLG-Systematik_20180525_def_d.pdf
- Gocke, P. (2015). Klinisches Arbeitsplatzsystem. In: P. Gocke & J. F. Debatin (Hrsg.), *IT im Krankenhaus: Von der Theorie in die Umsetzung* (S. 147–157). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.32745/9783954661848>
- Junk, M., Messing, A. & Gloßmann, J.-P. M. (2015). *Angewandtes Case Management: ein Praxisleitfaden für das Krankenhaus*. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-028832-4>
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Beltz Juventa.
- Lux, T. (2017). E-Health – Begriff und Abgrenzung. In: S. Müller-Mielitz & T. Lux (Hrsg.) *E-Health-Ökonomie* (S. 3–22). Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10788-8>

- Mehra, T. & Schaer, D. (2017). Das Schweizer Fallpauschalensystem. *Praxis*, 106, 1091–1097. <https://doi.org/10.1024/1661-8157/a002785>
- Michal, P. (21. März 2025). ICD – Was ist das? Medizinische Schlüsselnummern einfach erklärt. *Medi Karriere*. <https://www.medi-karriere.ch/magazin/icd/> Abgerufen am 12. Juni 2025
- PwC. (2020). *Von starren Spitalstrukturen zu flexiblen Netzwerken: Lösungen durch innovative Geschäftsmodelle*. <https://www.pwc.ch/de/publications/2020/zukunft-der-versorgungslandschaft-schweiz.pdf>
- Ralfs, D. (2018). Krankenhaus 4.0: Den Patientenfluss steuern und monitoren. *KU Gesundheitsmanagement*, 06/2018, 62. Verfügbar über WISO-Net.
- Reimbursement Institute. (o. J.). DRG – Diagnosis Related Groups. Abgerufen am 24. Juni 2025 von <https://reimbursement.institute/glossar/drg/>
- Richter, P. & Schlieter, H. (2024). *Patientenpfade in der integrierten Versorgung. Praxishandbuch für die erfolgreiche Entwicklung und digitale Implementierung*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44986-5>
- Richter, P., Schlieter, H. & Hickmann, E. (2021). Validating the concept of patient pathways: A European survey on their characteristics, definition and state of practice. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/354209554_Validating_the_Concept_of_Patient_Pathways_A_European_Survey_on_Their_Characteristics_Definition_and_State_of_Practice Abgerufen am 12. Juni 2025
- Rotter, T., Kinsman, L. D., Alsius, A., Scott, S. D., Lawal, A., Ronellenfitch, U. & Group, C. (2025). Clinical pathways for secondary care and the effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2025(5), Article CD006632. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006632.pub3>
- Schneider, A. (2023, 5. Oktober). Interdisziplinäre Teams im Gesundheitswesen: Wie gelingt eine gute Zusammenarbeit? *Doctari Magazin*. <https://www.doctari.de/magazin/wissenswertes/fachliches/interdisziplinaere-teams/> Abgerufen am 13. Juni 2025
- Schneider, H. (2015). Klinische Prozesse im Krankenhaus-Alltag. In: P. Gocke & J. F. Debatin (Hrsg.), *IT im Krankenhaus: Von der Theorie in die Umsetzung* (S. 159–174). Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.32745/9783954661848>
- Subelack, J., Kuklinski, D., Vogel, J. & Geissler, A. (2024). Spitalplanung in der Schweiz: Impulse für die deutsche Krankenhausreform. In: J. Klauber et al. (Hrsg.) *Krankenhaus-Report 2024* (S. 45–62). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68792-5_3

Wasem, J. & Blase, N. (2023). Die Personalentwicklung im Krankenhaus seit 2000. In: J. Klauber, J. Wasem, J. Beivers & C. Mostert (Hrsg.), *Krankenhaus-Report 2023: Schwerpunkt Personal* (S. 4–17). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66881-8>

Wikipedia. (2024, 20. November). Diagnose. https://de.wikipedia.org/wiki/Diagnose#cite_note-1

Anhang

Anhang A: Expertenbeteiligung nach Institutionen

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Zürich

Schweiz

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Zürich

Schweiz

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Zürich

Schweiz

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Luzern

Schweiz

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Luzern

Schweiz

Anhang B: Interviewleitfaden

Patientenpfad-Management und Digitalisierung im Spital

Einstieg und Funktion: Fokus Patientenpfad (ca. 10 Minuten)

- Welche Funktion und welchen Verantwortungsbereich vertreten Sie im Spital?
- Wie definieren Sie einen Patientenpfad?
- In welchem Umfang sind Sie mit der Entwicklung, Steuerung oder Umsetzung von Patientenpfaden vertraut?
- Welche Rolle spielen Patientenpfade in Ihrem klinischen Alltag oder Managementbereich?
- Welche Ziele verfolgen Sie grundsätzlich mit dem Einsatz von Patientenpfaden (z. B. Qualitätssteigerung, Effizienz, Patientensicherheit)?
- Wie einfach ist es, auf Patientenpfade zurückzugreifen (0 kein Ansatz – 10 max. ausgereift)?

Fachspezifischer Teil: Management und Nutzung von Patientenpfaden (ca. 10 Minuten)

Für IT-Management:

- Welche Aufgaben übernehmen Sie in Bezug auf die IT-seitige Betreuung von Patientenpfaden?
- Welche Systeme oder Plattformen werden genutzt, und wie ist deren Integration (KIS, RIS, LIS etc.) gelöst?
- Welche Funktionen sind für eine erfolgreiche digitale Pfadunterstützung unverzichtbar?
- Welche Herausforderungen gibt es bei Wartung, Support oder Weiterentwicklung?

Für medizinisches und pflegerisches Personal:

- Wie nutzen Sie Patientenpfade im klinischen Alltag?
- Decken die Pfadinhalte die relevanten medizinischen Standards und Leitlinien ab?
- Wie viel individueller Spielraum bleibt im Umgang mit den Pfaden?
- Wie beeinflussen Patientenpfade die interdisziplinäre Zusammenarbeit?

Für Business/Controlling:

- Welche Kennzahlen oder KPIs nutzen Sie zur Steuerung im Zusammenhang mit Patientenpfaden?
- Fließen Daten aus Pfadprozessen systematisch ins Controlling ein?
- Beobachten Sie Auswirkungen auf Fallkosten, Verweildauer oder Ressourcenauslastung?
- Werden Patientenpfade gezielt als Steuerungsinstrument genutzt?

Auswirkungen auf Prozesse und Ressourcen (ca. 10 Minuten)

- Wie haben sich Arbeitsabläufe durch Patientenpfade verändert (Sicherheit, Effizienz)?
- Haben sich Prozesszeiten, Abstimmungsaufwand oder Transparenz verbessert?
- Gibt es Effekte auf Ressourceneinsatz oder Infrastrukturauslastung?
- Wie hoch ist die Akzeptanz unterstützter Pfadprozesse bei den Beteiligten?

Digitalisierungseinschätzung: Stand, Herausforderungen und Perspektiven (ca. 10 Minuten)

- Was verstehen Sie unter einem digitalen Patientenpfad?
- Mit welchen Tools oder Hilfsmitteln in jeweiligen KIS-Strukturen gehen Sie dem Bedarf an digital unterstützten Pfadprozessen nach?
- Auf welcher Basis findet eine Strukturierung der jeweiligen Pfadausprägungen statt (ICD, DRG, Eingriff etc.)?
- Wie weit ist die Digitalisierung von Patientenpfaden in Ihrem Bereich oder Institution fortgeschritten (0 kein Ansatz – 10 max. ausgereift)?
- Welche technischen oder organisatorischen Hürden bestehen?
- Wie bewerten Sie die Akzeptanz bei den Berufsgruppen?
- Welche Weiterentwicklungen halten Sie technisch oder organisatorisch für sinnvoll?

Abschluss (ca. 5 Minuten)

- Gibt es Themen, die wir noch nicht angesprochen haben, die Ihnen aber wichtig sind?
- Wären Sie an einer Zusammenfassung der Ergebnisse interessiert?
- Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Einblicke!

Anhang C: Codes des Kategoriensystems

Tab. 4: Codes „Anforderung an digitale Systeme“

1. Anforderungen an digitale Systeme		
Code:	Kodierregel:	Beispielzitat:
Funktionale Anforderungen (1.1)	Kodierung ist erforderlich, wenn spezifische technische oder funktionale Kompetenzen explizit genannt werden, wie beispielsweise Automatisierung oder die Logik von Arbeitsabläufen.	„Ein digitales Pfadsystem sollte daher Abläufe verknüpfen, auch systemübergreifend. Es sollte Warnmechanismen enthalten, wenn ein Termin fehlt oder verschoben wird.“ (Experte 6, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)
Organisatorische Voraussetzungen (1.2)	Kodierung ist erforderlich, wenn es um Erklärungen zu Rollen, Verantwortlichkeiten, Führung, Ausbildung und ähnlichen Themen geht.	„Eine spannende Frage, die uns derzeit beschäftigt, ist: Wenn ein Pfad implementiert wurde – wo wird er in der Organisation verankert? Wer trägt die Prozessverantwortung? Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt.“ (Experte 3, persönliche Mitteilung, 09.05.2025)
Herausforderungen bei Einführung und Nutzung (1.3)	Kodierung ist erforderlich, wenn Themen wie Widerstände gegen Veränderungen, Schwierigkeiten bei der Akzeptanz neuer Ideen und Herausforderungen bei der Umsetzung angesprochen werden.	„Viele empfinden Standardisierung als Einschränkung – das macht es nicht einfacher.“ (Experte 9, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)

Quelle: Eigene Darstellung.

Tab. 5: Codes „Einfluss auf Ressourcennutzung“

2. Einfluss auf Ressourcennutzung		
Code:	Kodierregel:	Beispielzitat:
Personelle Ressourcen (2.1)	Kodierung ist erforderlich bei Aussagen bezüglich des zeitlichen Aufwands, der Entlastung, der Verteilung von Aufgaben oder der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen.	„Das führt zu weniger Rückfragen, geringerer Abstimmung und höherer Transparenz. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht bedeutet das: weniger personelle Ressourcen, kürzere Bearbeitungszeiten und damit eine Kostenersparnis.“ (Experte 10, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)
Infrastrukturelle Ressourcen (2.2)	Kodierung ist erforderlich bei Hinweisen bezüglich der Belegung und Nutzung von Räumlichkeiten, technischen Geräten oder Bettplätzen.	„Durch die klaren Abläufe konnten z. B. Materialbestellungen besser koordiniert werden.“ (Experte 11, persönliche Mitteilung, 22.05.2025)
Prozessorganisation und Transparenz (2.3)	Kodierung wird erforderlich bei Aussagen bezüglich der Vorhersehbarkeit von Ereignissen, der Struktur von Prozessen, der Verständigung untereinander und der Klarheit von Informationen.	„Die Prozesse sind heute deutlich schneller und transparenter. Man braucht keine Papierakten mehr, keine Rückfragen per Telefon – alles ist digital einsehbar und nachvollziehbar.“ (Experte 5, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)

Quelle: Eigene Darstellung.

Tab. 6: Codes „Wirtschaftliche Effekte“

3. Wirtschaftliche Effekte		
Code:	Kodierregel:	Beispielzitat:
Effizienzgewinne und Kostenreduktion (3.1)	Kodierung wird erforderlich bei Hinweisen oder Annahmen bezüglich der erzielten Einsparungen an Arbeitsaufwand, verkürzten Verweildauern oder des reduzierten Aufwands der Behandlungsdokumentation.	„Definitiv – besonders im Wirbelsäulen-Team. Da konnten wir Eingriffe, die früher eine Verweildauer von sieben Tagen hatten, auf zwei Tage reduzieren. Dank medizinischer Exzellenz und Fast-Track-Prozessen.“ (Experte 1, persönliche Mitteilung, 02.05.2025)
Erlöse und Vergütungsmodelle (3.2)	Kodierung wird erforderlich bei Aussagen bezüglich der Relevanz von Abrechnungen, den Auswirkungen von DRG und den Herausforderungen bei der Vergütung.	„Jede Rückweisung bedeutet Zahlungsausfall – und damit auch Aufwand für Zwischenfinanzierung. Diese Zahlen beobachte ich sehr genau.“ (Experte 2, persönliche Mitteilung, 08.05.2025)
Steuerung und Controlling (3.3)	Kodierung wird erforderlich bei Äußerungen bezüglich der Verwendung von Leistungskennzahlen, Dashboards und Analysen von Abweichungen in Bezug auf Prozesse innerhalb von Patientenpfaden oder Abschnitten davon.	„Die wichtigste übergeordnete Kennzahl ist sicherlich die Verweildauer [...]. Ein standardisierter Pfad sollte dazu beitragen, die Verweildauer zu senken, insbesondere pro Krankheitsbild“ (Experte 10, persönliche Mitteilung, 08.05.2025).

Quelle: Eigene Darstellung.

Tab. 7: Codes „Qualität und Fehlervermeidung im Patientenpfad“

4. Qualität und Fehlervermeidung im Patientenpfad		
Code:	Kodierregel:	Beispielzitat:
Strukturierte Qualitätssicherung (4.1)	Zu kodieren, wenn Aussagen die Sicherstellung von Qualität im Patientenpfad durch standardisierte Abläufe, evidenzbasierte Leitlinien, Checklisten, strukturierte Übergaben oder klare Prozessdefinitionen thematisieren, unabhängig davon, ob diese bereits umgesetzt oder nur angestrebt sind.	„Viele Abläufe in der Wirbelsäulenchirurgie sind wiederkehrend. Es gibt keine Patentlösung für alle, aber für rund 70 % der Fälle lassen sich klare Standards definieren, mit denen wir Zeit sparen, Fehler vermeiden und die Qualität steigern können.“ (Experte 11, persönliche Mitteilung, 22.05.2025)
Indikatoren und Messung von Qualität (4.2)	Zu codieren, wenn Aussagen Kennzahlen, Indikatoren oder qualitative Rückmeldungen als Mittel zur Überwachung, Bewertung oder Verbesserung der Pfadqualität thematisieren. Dies umfasst auch Aussagen zur Rückweisungsquote, Verweildauer, Wiederaufnahmerate etc.	„Außerdem entsteht durch workflowgesteuerte Prozesse eine Vielzahl an Messpunkten, mit denen man Prozesse analysieren und optimieren kann.“ (Experte 7, persönliche Mitteilung, 15.05.2025)
Fehlervermeidung durch Digitalisierung (4.3)	Zu kodieren, wenn beschrieben wird, wie digitale Systeme oder digitale Prozessunterstützung helfen, Fehler zu vermeiden, Abläufe zu stabilisieren, Informationsbrüche zu erkennen oder die Dokumentation zu verbessern, auch wenn die Digitalisierung nicht konsequent umgesetzt ist.	„Die Software ist dort sehr strikt – du kannst gar nicht weiterarbeiten, wenn du eine Dokumentation nicht abgeschlossen hast. Und das ist eigentlich auch gut.“ (Experte 12, persönliche Mitteilung, 06.06.2025)

Quelle: Eigene Darstellung.

Tab. 8: Codes „Konzeptionelle und kulturelle Voraussetzungen“

5. Konzeptionelle und kulturelle Voraussetzungen		
Code:	Kodierregel:	Beispielzitat:
Begriffs- und Strukturverständnis (5.1)	Zu kodieren, wenn Aussagen auf fehlendes oder uneinheitliches Begriffsverständnis, mangelnde Strukturierungsprinzipien oder unklare Zuständigkeiten in der Pfadentwicklung hinweisen. Dies umfasst auch Aussagen zu Hierarchieebenen, Definitionsfragen oder Governance-Strukturen.	„Ich verwende lieber den Begriff ‚Behandlungspfad‘, aus klinischer Sicht. Für mich beginnt der Pfad nicht erst mit dem Eintritt des Patienten ins Spital, sondern schon mit der Indikationsstellung – also vor dem Eintritt – und reicht bis zur Übergabe an den Hausarzt nach dem Austritt.“ (Experte 3, persönliche Mitteilung, 09.05.2025)
Kulturelle und organisatorische Barrieren (5.2)	Zu kodieren, wenn Aussagen kulturell gewachsene Praktiken, individuelle Arbeitsstile, berufsspezifische Sichtweisen oder organisatorische Zersplitterung als Hindernis für eine standardisierte oder abgestimmte Pfadentwicklung beschreiben. Dies schließt auch Insellösungen und fehlende Systemintegration ein.	„Viele Abläufe basieren auf implizitem Wissen: ‚Wir machen das so, weil wir es immer so gemacht haben.‘ Das ist riskant, weil es nicht dokumentiert und nicht prüfbar ist.“ (Experte 8, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)
Interdisziplinarität und Zusammenarbeit (5.3)	Zu kodieren, wenn Aussagen die Bedeutung, Herausforderungen oder positiven Effekte interprofessioneller Zusammenarbeit, partizipativer Pfadentwicklung oder gemeinsamer Verantwortung thematisieren. Auch Aussagen über fehlende Beteiligung einzelner Berufsgruppen fallen hierunter.	„Ein Pfad, der nur von Ärzten geschrieben wurde, funktioniert nicht. Er muss interprofessionell entwickelt und getragen werden – Pflege, Therapie, Sozialdienst, Case Management, IT. Nur so ist er realitätsnah und hat Akzeptanz.“ (Experte 9, persönliche Mitteilung, 16.05.2025)

Quelle: Eigene Darstellung.

Anhang D: Themenmatrix Zusammenfassung Codes

Die Inhalte dieser Tabelle sind die häufigsten Nennungen durch die interviewten Experten

Tab. 9: Themenmatrix Codes

Funktionale Anforderungen (1.1)	<ul style="list-style-type: none">• Die digitale Abbildung aller Behandlungsschritte muss vollständig, strukturiert und ohne Medienbrüche erfolgen, damit der gesamte Prozessverlauf digital nachvollziehbar ist.• Das System soll Abläufe automatisieren, insbesondere die Aufgabenverteilung, Benachrichtigungen und Erinnerungen, um Effizienz und Prozesssicherheit sicherzustellen.• Eine Integration verschiedener IT-Systeme ist erforderlich, sodass Informationen und Statusanzeigen für alle beteiligten Berufsgruppen jederzeit aktuell und transparent zur Verfügung stehen.• Das System muss eine flexible Anpassung an individuelle Behandlungsverläufe sowie die strukturierte Erfassung und Dokumentation von Abweichungen ermöglichen.• Es soll kontextbezogene Informationen bereitstellen und eine interaktive Kommunikation zwischen den Berufsgruppen sowie mit Patienten, zum Beispiel über Apps oder Portale, unterstützen.• Eine hohe Benutzerfreundlichkeit sowie eine schnelle, intuitive Bedienbarkeit sind sicherzustellen, um eine breite Akzeptanz und Nutzung im klinischen Alltag zu gewährleisten.
Organisatorische Voraussetzungen (1.2)	<ul style="list-style-type: none">• Klare Rollen- und Verantwortlichkeitsverteilung unterstützt die Steuerung, Wartung und Weiterentwicklung digitaler Patientenpfade.• Governance-Strukturen, standardisierte Prozesse und bereichsübergreifende Koordination fördern die nachhaltige Integration in den klinischen Alltag.• Die Einbindung spezialisierter Rollen, die sowohl fachliche Abläufe als auch technische Aspekte überblicken, wird als hilfreich beschrieben.• Gezielte Schulungen, offene Kommunikation und verständliche Vermittlung des Nutzens steigern die Akzeptanz digitaler Lösungen.• Einheitliche Definitionen und ein gemeinsames Prozessverständnis erleichtern die bereichsübergreifende Abstimmung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Herausforderungen bei Einführung und Nutzung (1.3)	<ul style="list-style-type: none"> • Innerhalb der Berufsgruppen bestehen unterschiedliche Einstellungen gegenüber digitalen Pfadprozessen, manche erkennen Vorteile rasch, andere begegnen Veränderungen mit Skepsis. • Standardisierung wird teils als Einschränkung der eigenen Flexibilität empfunden. • Technische Herausforderungen wie Medienbrüche, fehlende Schnittstellen und papierbasierte Prozesse erschweren die Integration. • Parallele Strukturen und eine uneinheitliche Nutzung bestehender Tools erhöhen die Komplexität des Einführungsprozesses. • Die Umsetzung erfordert intensive Kommunikation, Geduld und fortlaufende Anpassung sowohl auf technischer als auch auf organisatorischer Ebene.
Personelle Ressourcen (2.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Patientenpfade reduzieren den Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand und entlasten dadurch das Personal. • Transparenz und Planbarkeit der Arbeitsprozesse nehmen zu; Mitarbeitende gewinnen mehr Sicherheit und Klarheit in ihren Aufgaben. • Die Eigenständigkeit der Patienten wird gestärkt, was zur effizienteren Nutzung personeller Ressourcen beiträgt. • Es entsteht ein zusätzlicher Schulungs- und Betreuungsbedarf, insbesondere für technikunerfahrene Mitarbeitende. • Die Verfügbarkeit spezialisierter ICT-Ressourcen für Support und Wartung bleibt eine Herausforderung.
Infrastrukturelle Ressourcen (2.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Patientenpfade unterstützen eine gezieltere und flexiblere Nutzung von Räumen, Betten und technischen Geräten durch strukturierte und IT-gestützte Steuerung. • Endgeräte wie Patiententerminals und intelligente Visitenwagen erleichtern die Kommunikation, Datenerfassung und Koordination direkt am Ort des Geschehens. • Pfadbasierte Steuerung von Raumkapazitäten und digitale Bettenlogistik ermöglichen eine bedarfsgerechte und transparente Zuteilung von Infrastruktur.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<p><i>Infrastrukturelle Ressourcen (2.2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporting- und Ressourcenmanagementsysteme verbessern die Überwachung und Auslastung von Infrastruktur, etwa bei spezialisierten Geräten oder Material. • Die Digitalisierung erhöht die Anforderungen an IT-Infrastruktur, Wartung und Support, was zusätzliche spezialisierte Ressourcen notwendig macht. • Trotz technischer Optimierung bleibt die maximale Auslastung begrenzt, da systembedingte Puffer für unvorhergesehene Ereignisse eingeplant werden müssen.
<p>Prozessorganisation und Transparenz (2.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Patientenfunde sorgen für eine verbesserte Strukturierung, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Abläufen über verschiedene Berufsgruppen hinweg. • Klar definierte Verantwortlichkeiten, standardisierte Prozesse und digitale Checklisten erhöhen die Transparenz, reduzieren Rückfragen und schaffen Verlässlichkeit. • Die Integration digitaler Prozessübersichten und Visualisierungstools unterstützt die frühzeitige Erkennung von Engpässen und Prozessstolpersteinen. • Prozessorganisation und Kommunikation werden durch digitale Pfade effizienter, der Abstimmungsaufwand sinkt und die Koordination im Team wird erleichtert. • Pfadbasierte Steuerung ermöglicht eine gezieltere Planung und Zuteilung von Kapazitäten und Ressourcen, insbesondere in der Raum- und OP-Organisation. • Transparenz im Behandlungsverlauf fördert die Einbindung neuer Mitarbeiter und verbessert das Zeitmanagement. • Trotz Standardisierung bleibt Raum für individuelle Anpassungen innerhalb der Pfadstruktur, um klinische Besonderheiten zu berücksichtigen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Effizienzgewinne und Kostenreduktion (3.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Pfadunterstützte Prozesse ermöglichen verkürzte Verweildauern und frühere Entlassungen durch klar definierte und aufeinander abgestimmte Behandlungsschritte. • Die Standardisierung und Automatisierung von Abläufen innerhalb des Patientenpfads verringern Rückfragen, Doppelarbeiten und den Abstimmungsaufwand. • Personelle und materielle Ressourcen werden durch transparente und koordinierte Prozesse effizienter eingesetzt, was zu einer spürbaren Entlastung des Personals führt. • Die bessere Planbarkeit durch pfadgestützte Steuerung erlaubt es, vorhandene Kapazitäten optimal auszuschöpfen und mehr Patienten mit bestehenden Ressourcen zu versorgen. • Strukturiertes Vorgehen innerhalb der Patientenpfade senkt Fehlerquoten und Komplikationsraten, wodurch zusätzliche Kosten vermieden werden. • Investitionen in die Digitalisierung pfadbasierter Prozesse amortisieren sich langfristig durch geringere Personal-, Material- und Prozesskosten. • Bestehende Medienbrüche oder mangelnde Integration zwischen IT-Systemen stellen aktuell noch Hemmnisse für die vollständige Nutzung des Effizienzpotenzials dar.
Erlöse und Vergütungsmodelle (3.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Pfadunterstützte Prozesse können im bestehenden DRG-System dazu führen, dass medizinisch sinnvolle Effizienzgewinne wie verkürzte Verweildauern finanziell nachteilig sind, da die Vergütung an längeren Aufenthalten orientiert ist. • Die Sicherung der Erlöse erfordert eine korrekte und vollständige Leistungsdokumentation sowie fehlerfreie Kodierung, um Rückweisungen und Zahlungsausfälle zu vermeiden. • Automatisierte Prozesse wie Erinnerungsschreiben bei fehlender Kostengutsprache unterstützen die Liquiditätssicherung und senken die Rückweisungsquote. • In bestimmten Bereichen, wie der Psychiatrie, fehlt es häufig an transparenter ökonomischer Steuerung und bereichsübergreifendem Wissen zur Optimierung der Vergütungsmodelle.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<p><i>Erlöse und Vergütungsmodelle (3.2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt ist die Berücksichtigung ökonomischer Rahmenbedingungen und Abrechnungsmodalitäten ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung und Steuerung pfadbasierter Prozesse.
<p>Steuerung und Controlling (3.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pfadunterstützte Prozesse bieten Potenzial für ein gezielteres Controlling, das bislang jedoch meist auf Einzelkennzahlen und punktuelle Analysen beschränkt ist. • Spezifische KPIs für Patientenpfade sind vielerorts noch im Aufbau; bisherige Steuerung basiert häufig auf allgemeinen Leistungskennzahlen wie Verweildauer, Auslastung oder Deckungsbeitrag. • Routinemäßige und retrospektive Auswertungen werden genutzt, um Optimierungspotenziale zu identifizieren und die Wirkung von Pfadprojekten sichtbar zu machen. • Systematische Datenerhebungen und der Aufbau von BI-Systemen sind in Planung, um eine kontinuierliche Prozessüberwachung und ein strukturiertes Pfad-Controlling zu ermöglichen. • In operativen Bereichen werden bereits Kennzahlen wie OP-Startzeiten, Wechselzeiten, abgesagte Eingriffe oder Infrastrukturauslastung für die Prozesssteuerung genutzt. • Die gezielte Steuerung über digitale Pfade fördert die bereichsübergreifende Transparenz, unterstützt Kapazitätsplanung und kann so die Nutzung vorhandener Ressourcen optimieren. • Insgesamt ist ein stärker datenbasiertes und prozessorientiertes Controlling für die Weiterentwicklung pfadbasierter Prozesse von zentraler Bedeutung.
<p>Strukturierte Qualitätssicherung (4.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Qualität der Patientenversorgung wird durch standardisierte, evidenzbasierte Abläufe, Checklisten und Leitlinien gesichert. • Strukturierte Prozesse und klar definierte Übergaben erhöhen die Nachvollziehbarkeit und Sicherheit im Versorgungsablauf. • Alle relevanten Berufsgruppen sollten aktiv in die Entwicklung und Umsetzung der Pfade einbezogen und regelmäßig geschult werden.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<p><i>Strukturierte Qualitätssicherung (4.1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Qualität der Patientenversorgung wird durch standardisierte, evidenzbasierte Abläufe, Checklisten und Leitlinien gesichert. • Strukturierte Prozesse und klar definierte Übergaben erhöhen die Nachvollziehbarkeit und Sicherheit im Versorgungsablauf. • Alle relevanten Berufsgruppen sollten aktiv in die Entwicklung und Umsetzung der Pfade einbezogen und regelmäßig geschult werden. • Abweichungen von Standards müssen dokumentiert und plausibel begründet werden, um die Prozessqualität zu sichern und weiterzuentwickeln. • Die fortlaufende Überprüfung und Anpassung der Standards anhand von Kennzahlen und Qualitätsindikatoren ist essenziell. • Strukturierte Qualitätssicherung unterstützt nicht nur die interne Prozesssicherheit, sondern verbessert auch die Patientenerfahrung durch verlässlichere Abläufe und mehr Transparenz.
<p>Indikatoren und Messung von Qualität (4.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Qualität von Patientenpfaden wird durch die kontinuierliche Messung relevanter Kennzahlen wie Verweildauer, Wiederaufnahmerate und Rückweisungsquote systematisch überwacht und gesteuert. • Digitale, workflowgesteuerte Prozesse ermöglichen es, zahlreiche Messpunkte zu erfassen und so gezielte Optimierungen abzuleiten. • Patientenbezogene Qualitätsindikatoren wie PROMs ergänzen die objektiven Daten um subjektive Bewertungen der Patientenerfahrung. • Die regelmäßige Auswertung und Kommunikation von Kennzahlen fördert Transparenz, Akzeptanz und die gezielte Weiterentwicklung der Prozesse.
<p>Fehlervermeidung durch Digitalisierung (4.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Patientenpfade helfen, Fehler zu vermeiden, indem sie alle Behandlungsschritte strukturiert, systemübergreifend und ohne Medienbrüche abbilden. • Automatisierte Warnmechanismen und Erinnerungssysteme zeigen fehlende oder überfällige Maßnahmen frühzeitig an und ermöglichen eine gezielte Intervention, bevor Fehler entstehen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<p><i>Fehlervermeidung durch Digitalisierung (4.3)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Checklisten, Workflows und Dashboards sorgen für Transparenz, machen offene Aufgaben und Abweichungen sichtbar und fördern eine klare Verantwortungsverteilung im Team. • Eine konsequente digitale Dokumentation verringert Informationsverluste, reduziert Rückfragen und erleichtert die Nachverfolgung von Prozessschritten. • Die Vernetzung von IT-Systemen und eine standardisierte Datenerfassung sind entscheidend, um Fehlerquellen wie doppelte oder fehlende Informationen zu vermeiden und die Prozessqualität nachhaltig zu sichern.
<p>Begriffs- und Strukturverständnis (5.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ein gemeinsames Begriffs- und Strukturverständnis zu Patientenzugängen fehlt oft, was zu Unsicherheiten über Aufbau, Ablauf und Verantwortlichkeiten führt. • Unterschiedliche Definitionen und Strukturen, z. B. nach Diagnose, Behandlung oder Abteilung – erschweren eine einheitliche Umsetzung und Abstimmung. • Klare Vorgaben und abgestimmte Strukturen sind erforderlich, damit Patientenzugänge bereichsübergreifend verständlich und verbindlich gelebt werden können. • Nur durch ein gemeinsames Verständnis lassen sich Prozesse effizient gestalten und Zusammenarbeit sowie Qualität in der Versorgung nachhaltig verbessern.
<p>Kulturelle und organisatorische Barrieren (5.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Einführung und Umsetzung von Patientenzugängen wird häufig durch etablierte Einzelinteressen, dezentrale Strukturen und fehlende bereichsübergreifende Steuerung erschwert. • Viele Institutionen und Berufsgruppen arbeiten nach eigenen Routinen und Standards, was zu Inkonsistenzen, Medienbrüchen und ineffizienten Übergaben führt. • Kulturelle Unterschiede, individuelle Vorstellungen und die Sorge um Autonomieverlust führen oft zu Zurückhaltung oder Widerstand gegenüber Veränderungen. • Akzeptanz entsteht vor allem dann, wenn Beteiligte frühzeitig einbezogen werden und klare Verantwortlichkeiten sowie verbindliche Strukturen geschaffen werden.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<p><i>Kulturelle und organisatorische Barrieren (5.2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Für eine nachhaltige Etablierung von Patientenpfaden sind ein gemeinsames Prozessverständnis, Offenheit für Standardisierung und eine transparente Kommunikation über Ziele und Nutzen erforderlich.
<p>Interdisziplinarität und Zusammenarbeit (5.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Entwicklung und Umsetzung von Patientenpfaden ist besonders erfolgreich, wenn sie interdisziplinär und im Team erfolgt, alle relevanten Berufsgruppen sollten frühzeitig eingebunden und beteiligt werden. • Gemeinsam definierte Pfade schaffen Transparenz, klare Abläufe und fördern das gegenseitige Verständnis zwischen Pflege, Ärzten, Therapie und weiteren Beteiligten. • Regelmäßige Abstimmung, offene Kommunikation und gemeinsame Workshops stärken die Akzeptanz und Verbindlichkeit im Team und führen zu effizienteren Prozessen. • Ein interprofessioneller Ansatz erhöht nicht nur die Qualität und Sicherheit, sondern erleichtert auch die Übertragbarkeit und Weiterentwicklung von Patientenpfaden. • Wird die Entwicklung einseitig betrieben oder dominiert eine Berufsgruppe, leidet die Akzeptanz und Praxistauglichkeit im Alltag.

Quelle: Eigene Darstellung.

Einsatz unterstützender Tools

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden verschiedene digitale Tools unterstützend eingesetzt:

- Interviewdurchführung und Transkription: Für die Durchführung und Aufzeichnung der Interviews wurde Microsoft Teams verwendet. Zusätzlich kamen zur Transkription von Interviewaufnahmen die Memo-Funktion des iPhones und Clipto (Pro-Lizenz; www.clipto.com) zum Einsatz.
- Vorbereitung von Auswertungen und Analysen: Für die qualitative Codierung der Interviewdaten sowie die Zusammenstellung der Kategoriensysteme wurde MAXQDA eingesetzt.
- Textverarbeitung und Literaturverwaltung: Die Erstellung des Textes sowie die Verwaltung der Literatur erfolgten ausschließlich mit Microsoft Word.
- Sprachliche Überarbeitung: Für die Korrektur von Rechtschreibung und Grammatik wurde die in Microsoft Word integrierte Rechtschreibprüfung genutzt.
- Erstellung von Abbildungen: Für die grafische Gestaltung der Abbildungen wurden Icons aus der Datenbank von Freepik (Premium-Lizenz; www.freepik.com) verwendet.
- KI-gestützte Unterstützung: ChatGPT wurde zur Ideenfindung, zur Unterstützung bei der Recherche und zur Formulierungshilfe verwendet. Es wurden keine Textpassagen direkt übernommen, sondern alle Inhalte kritisch überprüft und eigenständig überarbeitet.